

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Unterrichtsqualität im Fernunterricht

Eine explorative Untersuchung der Einschätzung von Unterrichtsqualität durch Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen

eingereicht von: Beatrice Frey

Begleitung: Monika T. Wicki, Prof. Dr. phil.

Datum der Abgabe: 18.6.2021

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wurde ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Theorie zur Unterrichtsqualität sowie ersten Untersuchungen zu den Auswirkungen der durch Covid – 19 indizierten Schulschliessung ein Fragebogen konstruiert. Mittels der zehn Merkmale guten Unterrichts nach Meyer (2014) wurde die Einschätzung der Unterrichtsqualität aus der Sicht von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen in der Gemeinde Wetzikon ZH erhoben.

Merkmale der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» wurden höher eingeschätzt, als Merkmale der Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung». Dies deutet darauf hin, dass der Lernfortschritt im Gegensatz zur Aufrechterhaltung einer guten Beziehung und eines positiven Klimas im Fernunterricht weniger im Fokus stand. Die Ergebnisse werden auch in Bezug auf Chancengerechtigkeit diskutiert.

Danksagung

Zuerst gebührt mein Dank meiner Betreuerin, Prof. Dr. phil. Monika T. Wicki, die mir während des gesamten Prozesses mit hilfreichen Anregungen und viel Geduld hinsichtlich meiner Fragen zur Seite gestanden ist.

Ein besonderer Dank geht zudem an meinen Partner, Jerome Jaggi, und an meine Familie, die mich über die gesamte Zeit meines Studiums und insbesondere in der intensiven Phase meiner Masterarbeit jederzeit unterstützt und ermutigt haben.

Weiter möchte ich allen Teilnehmer*innen meiner Umfrage danken, ohne die die vorliegende Arbeit nicht hätte entstehen können. Ich habe die Informationsbereitschaft und interessanten Beiträge sehr geschätzt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Herr Thomas Ruppenner aus der Leitung Bildung Wetzikon bedanken, der mir die Durchführung und Auswertung meiner Umfrage durch seine Unterstützung erheblich erleichtert hat.

Zuletzt bedanke ich mich bei Frau Dr. phil. Annika Hand, die meine Arbeit gegengelesen hat.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Ausgangslage	3
1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	3
1.3 Ziel der Arbeit	4
1.4 Aufbau der Arbeit	5
2. Theoretischer Bezugsrahmen.....	5
2.1 Unterrichtsqualität	5
2.1.1 Angebots-Nutzungs-Modell	7
2.1.2 Oberflächen- und Tiefenmerkmale von Unterricht	7
2.1.3 Merkmalskataloge guten Unterrichts	9
2.1.4 Überblick	11
2.2 Covid-19 und Unterricht	12
2.2.1 Das Schul-Barometer	13
2.2.2 Schule auf Distanz.....	16
2.2.3 Learning inequality during the COVID-19 pandemic	17
2.3 Fazit.....	17
3. Fragestellung und Hypothesen.....	20
3.1 Fragestellung	20
3.2 Hypothesen.....	20
4. Forschungsvorgehen.....	21
4.1 Erhebungsmethode.....	21
4.1.1 Konstruktion des Fragebogens	22
4.2 Wahl der Befragten	24
4.3 Aufbereitung und Auswertung der Daten	25
5. Darstellung der Ergebnisse	26
5.1 Stichprobe.....	26
5.2 Skalenbildung	27

5.3 Formen und Kommunikationskanäle des Fernunterrichts.....	28
5.4 Ausprägungen der Merkmale.....	30
5.4.1 Vorbereitete Umgebung	30
5.4.2 Klare Strukturierung.....	32
5.4.3 Transparente Leistungserwartungen	34
5.4.4 Individuelles Fördern	36
5.4.5 Lernförderliches Klima.....	38
5.4.6 Methodenvielfalt	40
5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	42
5.6 Vergleich mit den Ergebnissen aus der externen Schulevaluation	42
5.7 Beurteilung des Fernunterrichts	45
6. Diskussion.....	46
6.1 Beantwortung der Fragestellungen	46
6.1.1 Überblick	49
6.2 Überprüfung der Hypothese.....	50
6.3 Resümee	51
6.4 Kritische Würdigung und Forschungsperspektiven.....	52
7. Reflexion und Ausblick	54
8. Verzeichnisse	56
8.1 Abbildungen.....	56
8.2 Tabellen.....	57
8.3 Literatur	58
8.4 Internet	61
9. Anhang.....	62

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Schülerinnen und Schüler aus aller Welt gehen zur Schule, um zu lernen. Ein erster Schritt in Richtung allgemeine Schulpflicht wurde in der Schweiz bereits Ende des 18. Jahrhunderts gemacht (Criblez, 2017). Die Schule, bzw. der darin stattfindende Unterricht soll dafür sorgen, dass die Bildungsziele – in der Schweiz werden diese im Lehrplan 21 festgehalten – erreicht werden können. Doch was passiert, wenn die Schule schliesst?

Mitte März 2020 wurden in der Schweiz aufgrund der sich ausbreitenden Fallzahlen von an Covid-19 erkrankten Personen die Schulen geschlossen. Damit der Unterricht nicht ausfällt und die Bildungsziele weiterverfolgt werden konnten, wurde sogenannter «Fernunterricht» eingerichtet. Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen stellten innert wenigen Tagen Unterricht aus der Ferne auf die Beine. Die Umstellung war, wie aus eigenen Erfahrungen berichtet werden kann, mit vielen Fragen, Sorgen und Unklarheiten verbunden. Auch in der Presse waren die Schulschliessungen und die damit verbundenen Sorgen über eine möglicherweise beeinträchtigte Schullaufbahn der Schüler*innen omnipräsent. So las man Schlagzeilen wie «*muss ich die Klasse repetieren?*» (Brunner & Homann, 2020) oder «*Schule in der Corona Krise. Die Situation belastet die schwächeren Schüler mehr*» (Frei, 2020).

Im Rahmenkonzept der Gemeinde Wetzikon (Stand 17.03.2020, zugänglich für die Mitarbeitenden der Schule Wetzikon) war bezüglich der Ziele des Fernunterrichts, bzw. Fernlernens zu lesen, dass erworbene Kompetenzen erhalten und gefestigt, dass Kompetenzen erweitert und dass Kreativität, Gestaltung und Bewegung ermöglicht werden sollen. Wissensaufbau und Bildung sollten demzufolge aufrecht erhalten werden. Bildungserfolg hängt auch immer mit der Frage der Unterrichtsqualität zusammen. Laut Gold (2015, S. 13) soll «guter» Unterricht dazu führen, dass alle, unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen, möglichst viel lernen.

Mit der empirischen Wende (Zierer, 2016, S. 5; Klieme, 2006, S. 766) gewannen wissenschaftlich nachprüfbar Ergebnisse der Leistungen von Schüler*innen an Wichtigkeit. Anhand verschiedenster Studien konnten Merkmale des Unterrichts isoliert werden, deren positiver Einfluss auf den Lernerfolg belegt werden konnte (Praetorius, 2014, S. 23). Ob diese auch im Fernunterricht umgesetzt werden konnten und damit der Bildungserfolg der Schüler*innen in dieser Hinsicht gesichert wurde, ist noch kaum geklärt.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Während des Fernunterrichts mussten die Schüler*innen den Lernstoff von zuhause aus bewältigen. Die Schule als Lern- und Lebensraum fiel weg und das Elternhaus wurde zum Klassenzimmer.

Die Elternhäuser, bzw. die darin vorzufindenden Ressourcen, sind so unterschiedlich wie die Schüler*innen selbst. Hattie (2014, S. 73 -84) hat herausgefunden, dass die drei Merkmale «sozioökonomischer Status», «häusliches Anregungsniveau» und «Elternunterstützung beim Lernen» ein hohes Vorhersagegewicht im Hinblick auf Lernerfolg haben. In den Ergebnissen der PISA Studie aus dem Jahr 2000 zeigt sich ein verhältnismässig starker Zusammenhang von sozialer Herkunft und niedriger Leistung in der Schweiz und in Deutschland, das ein ähnliches Bildungssystem aufweist (Hollenweger, 2003, S. 21). Auch neuere Beiträge aus Deutschland (z.B Werning & Lütje-Klose, 2016, S. 55–57) bestätigen, dass Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten und / oder mit Migrationshintergrund häufiger sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen. Die Frage nach der Chancengleichheit stellt sich hier prägnant.

Auch Goldan, Geist und Lütje-Klose (2020) folgern, dass insbesondere Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf infolge der Corona bedingten Schulschliessungen vor grossen Herausforderungen und einer erschwerten Teilhabe standen. Dies sei vor allem «auf die häuslichen Gegebenheiten, d.h. den begrenzten Zugang zu digitalen Medien, beengte Wohnverhältnisse und geringe Möglichkeiten elterlicher Unterstützung zurückzuführen» (Goldan et al., 2020, S. 189). Huber et al. (2020, S. 7) bezeichnen Schüler*innen aus sozio-ökonomisch benachteiligten Elternhäuser gar als die wahrscheinlichen «(Bildungs-)Verliererinnen und –verlierer» zu Zeiten der Pandemie, weil diese Kinder zuhause nach Aussagen von befragten Lehrpersonen nicht die Förderung erhalten, die beispielsweise Kinder aus Akademikerfamilien bekommen.

Eine hohe Unterrichtsqualität kommt allen Schüler*innen gleichermassen zugute (Meyer, 2014, S. 11–12). Schüler*innen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf sind jedoch besonders angewiesen auf Qualitätsmerkmale, wie individuelle Förderung, stabile pädagogische Beziehungen oder Feedback (Werning & Lütje-Klose, 2016). Demzufolge ist die Überprüfung des Fernunterrichts auf deren Qualität auch aus heilpädagogischer Perspektive besonders wichtig.

1.3 Ziel der Arbeit

Die Umstellung auf den Fernunterricht im Frühling 2020 in Folge des Coronavirus stellte Lehrpersonen vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Obwohl auch im Bildungswesen viel von Digitalisierung gesprochen wird, war man in den Schulhäusern kaum auf eine solche Gegebenheit vorbereitet. Die kurzfristige Umstellung verlangte von allen Beteiligten enorm viel Flexibilität und Entscheidungsbereitschaft. Ob dieser Unterricht Qualitätsansprüchen genügt, ist bisher noch wenig erforscht.

Die Entwicklung der Pandemie während des letzten Jahres hat gezeigt, dass es durchaus wieder zu einer solchen Situation kommen kann. Ausserdem ist die fortschreitende Digitalisierung ebenfalls Anlass dafür, sich mit Unterricht, während dessen sich nicht alle

Beteiligten im selben Raum befinden, auseinanderzusetzen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll die Unterrichtsqualität anhand der Merkmale für guten Unterricht nach Meyer (2014) während des Fernunterrichts im Frühling 2020 in der Gemeinde Wetzikon exploriert und diskutiert werden.

Damit soll ein Beitrag zur Aufarbeitung dieser besonderen Situation und der möglichen Folgen geleistet werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Als Einstieg in die vorliegende Arbeit wurden die Ausgangslage, die heilpädagogische Relevanz und das Ziel beschrieben. Anschliessend wird der für die Arbeit notwendige theoretische Bezugsrahmen dargelegt, aus welchem danach die genaue Fragestellung und Hypothese abgeleitet werden.

Im Anschluss daran wird das gewählte forschungsmethodische Vorgehen erläutert und die erhobenen Daten werden dargestellt und ausgewertet. Danach folgen die Beantwortung der Fragestellung und die Einbettung der Ergebnisse. Zum Schluss wird der Blick in die Zukunft gerichtet und persönlich Stellung genommen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In den folgenden Unterkapiteln wird einerseits der Begriff «Unterrichtsqualität» diskutiert und andererseits auf bereits gewonnene Erkenntnisse zu Covid-19 in Verbindung mit Bildung eingegangen. Zum Abschluss wird zu den beiden Unterkapiteln ein Fazit gezogen.

2.1 Unterrichtsqualität

Der Begriff «Unterrichtsqualität» ist in aller Munde. Der Unterricht, den die Schüler*innen erhalten, soll qualitativ hochwertig sein. So weit – so klar. Doch wann ist Unterricht «gut»? Die Beschäftigung mit der Thematik hat gezeigt, dass die Beantwortung dieser Frage gar nicht so leicht ist, wie man annehmen könnte.

Nach verschiedenen Autoren der Bildungsforschung, wie Ditton (2002), Praetorius (2014) oder Helmke (2014) lässt sich guter Unterricht in zweierlei Hinsicht bewerten: Einerseits kann man Unterricht an und für sich bewerten. Hierbei spielen normative Vorstellungen, die die Ganzheit des Unterrichts als Sinnzusammenhang von Zielsetzung, Inhalt und Methode bewerten, die tragende Rolle. Der Fokus liegt also auf Regeln und Prinzipien in der Planung und Gestaltung von Unterricht. Diese Einschätzung von Unterricht ist in der allgemeinen Didaktik zu verorten. Die allgemeine Didaktik ist ein Kernpunkt in der Lehrerbildung, hat jedoch kaum empirische Forschung angeregt (Helmke & Schrader, 2008, S. 24).

Im Gegensatz dazu verfolgt die empirische Unterrichts- oder auch Lehr-Lern-Forschung einen anderen Ansatz. Helmke und Schrader (2008, S. 24) formulieren diesen folgendermassen:

In der empirischen Unterrichtsforschung [dagegen] charakterisiert man Unterricht im Hinblick auf bestimmte Qualitätsdimensionen (z.B. Strukturiertheit, Verständlichkeit, Motivierung), die nachweislich (belegt durch vorangegangene Untersuchungen) eine Rolle für den Lernerfolg spielen. Es handelt sich dabei also um eine «variablenorientierte» Betrachtungsweise, die davon ausgeht, dass der Unterricht verschiedener Lehrpersonen hinsichtlich bestimmter Merkmale (Variablen), die von Lehrkraft zu Lehrkraft, aber auch bei der gleichen Lehrkraft in verschiedenen Situationen (Fächer, Klassen, Zeitpunkte) variieren kann (z.B. hohe Ausprägung der Variable «Verständlichkeit» bei Lehrperson A, niedrige Ausprägung dieser Variable bei Lehrperson B). Die empirische Unterrichtsforschung untersucht, ob unterschiedliche Ausprägungen solcher Variablen mit Unterschieden im Lernerfolg (z.B. Leistungszuwachs, Verbesserung der Lernfreude) einhergehen.

Nach Terhart (2002, S. 80) verhalten sich die allgemeine Didaktik und die Lehr-Lern-Forschung zueinander wie «fremde Schwestern». Dies begründet er damit, dass sich zwar beide Bereiche auf Lehren, Lernen und Unterricht beziehen, die allgemeine Didaktik jedoch im Gegensatz zur Lehr-Lern-Forschung kein Forschungsbereich ist, sondern Teil der Ausbildung von Lehrpersonen.

Gemeinsam ist den beiden Sichtweisen, dass Unterrichtsqualität als Konstrukt verstanden wird, «das über Jahrgangsstufen, Unterrichtsformen und Fächer hinweg ausgeprägt ist» (Praetorius, 2014, S. 17). Fachspezifische Aspekte werden bei einem solchen fächerübergreifenden Ansatz nicht berücksichtigt.

Für diese Arbeit wichtiger ist die Lehr-Lern-Forschung und damit der Wirkungsaspekt von gutem Unterricht. Dabei gilt die Annahme, dass guter Unterricht zu wünschenswerten Ergebnissen auf Seiten der Schüler*innen führt. Überdurchschnittliche Schülerleistungen oder eine überdurchschnittliche Leistungsentwicklung der Schüler*innen werden somit auf im Unterricht ablaufende Prozesse begründet. Dieses sogenannte Prozess-Produkt-Paradigma wird der Unterrichtsrealität allerdings nicht gerecht, da – basierend auf einem konstruktivistischen Lernverständnis – die Ebene fehlt, was die Schüler*innen mit dem «guten» Unterricht machen (Praetorius, 2014, S. 20–21). Bei dem von Helmke (2014, S. 71) entwickelten «Angebots-Nutzungs-Modell», auf welches im folgenden Abschnitt genauer eingegangen wird, wird diese fehlende Ebene miteinbezogen.

2.1.1 Angebots-Nutzungs-Modell

Das Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2014, S. 71) macht die Komplexität von Lehr-Lernprozessen, die weit über ein einfaches Prozess-Produkt-Paradigma hinausgehen, deutlich. Der Unterricht in seiner Gesamtheit stellt in dem Modell das *Angebot* dar. Dieses Angebot kann allerdings nicht eins-zu-eins in Lernerfolge umgewandelt werden. Die Wirkung, oder der *Ertrag*, resultiert nämlich aus den Lernaktivitäten (*Nutzung*), die durch das *Angebot* bei den Schüler*innen in Gang gesetzt werden (Helmke & Schrader, 2008, 31). Ob, und welche Lernaktivitäten bei den Schüler*innen aus dem Angebot resultieren, hängt vom Ausgang folgender Prozesse ab:

«davon, ob und wie Erwartungen der Lehrkraft und unterrichtliche Massnahmen von den Schülerinnen und Schülern überhaupt *wahrgenommen* und wie sie interpretiert werden, sowie ob und zu welchen motivationalen, emotionalen und volitionalen (auf den Willen bezogenen) Prozessen sie auf Schülerseite führen» (Helmke, 2014, S. 71).

Dieses Modell unterstreicht die entscheidende Rolle der Schüler*innen im Lernprozess. Ausserdem werden weitere Variablen miteinbezogen, die die Nutzung und Wirksamkeit des Angebots beeinflussen.

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2014, 71)

Über den Stellenwert der einzelnen Variablen für Lerneffekte, aber auch darüber, in welcher Weise die Wirkungen eher positiv oder eher problematisch sein können, sagt dieses Modell noch nichts aus. Dies gilt es durch empirische Forschungen zu prüfen.

2.1.2 Oberflächen- und Tiefenmerkmale von Unterricht

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln ersichtlich wurde, ist Unterrichtsforschung weit mehr als eine reine Wirkungsforschung. Fertigkeiten und Kenntnisse von Schüler*innen sind nicht als «Produkte» zu verstehen, die durch Prozessvariablen wie bspw. Lehrerhandeln

«verursacht» werden. Der Unterricht an sich, wie auch das darin vermittelte Wissen ist als Ko-Konstruktion aller Beteiligten zu verstehen (Klieme, 2006, S. 765).

Kounin (2006, Originalausgabe 1976) lieferte mit seinem Werk einen weiteren wichtigen Beitrag zur Unterrichtsforschung. So fand er heraus, dass sich die Effektivität von Unterricht nicht mit methodisch-technischen Details erklären lässt, sondern vielmehr mit Prinzipien wie der «Allgegenwärtigkeit der Lehrpersonen». Damit war er einer der Ersten, der zwischen sogenannten Sichtstrukturen und Tiefendimensionen unterschied.

Die Sichtstrukturen, auch als Oberflächenmerkmale bezeichnet, umfassen alle sicht- und zählbaren, wie methodische und organisatorische, Aspekte des Unterrichts. Mit Tiefendimension, bzw. -merkmalen sind nicht direkt beobachtbare Aspekte gemeint, die erschlossen werden müssen (Praetorius, 2014, S. 24).

Im Rahmen des Angebots-Nutzungs-Paradigmas wurden etliche Studien durchgeführt, die einzelne Oberflächenmerkmale oder Merkmale der Tiefenstruktur auf ihren Einfluss auf Lernerfolg untersuchten und identifizieren konnten (Praetorius, 2014, S. 22–24).

Aus den Beobachtungsdaten der TIMS-Videostudie leiteten Klieme, Schümer und Knoll (2001) dann das Modell der drei Basisdimensionen innerhalb der Tiefenstruktur des Unterrichts ab, die für einen lernwirksamen Unterricht essentiell sein sollen und die sich mittlerweile im deutschsprachigen Raum etabliert haben:

Klassenführung: Unter dieser Dimension wird ein störungsarmer Unterricht ermöglicht, der den Schüler*innen möglichst viel Zeit zum Lernen ermöglicht.

Konstruktive Unterstützung: Die konstruktive Unterstützung umfasst einerseits methodisch-didaktische Unterstützung im Sinne einer individuellen Lernbegleitung und andererseits die emotional-motivationale Unterstützung im Sinne einer wertschätzenden Lehrer-Schüler-Beziehung.

Kognitive Aktivierung: Ein hohes Potential zur kognitiven Aktivierung bietet Unterricht, der das unterschiedliche Vorwissen der Schüler*innen berücksichtigt und dazu anregt, sich aktiv und vertieft mit dem Lerninhalt auseinanderzusetzen

(siehe Trautwein, Sliwka & Dehmel, 2018; Praetorius, 2014 oder Klieme, 2006).

Descristan, Hess, Holzberger & Praetorius (2020, S. 106–107) präzisieren, dass sich in der Literatur auch andere Unterscheidungen von Oberflächen- und Tiefenstrukturen sowie Basisdimensionen finden. Für die vorliegende Arbeit wird sich an die beschriebene Unterscheidung gehalten.

Der grosse Einfluss von Tiefenmerkmalen auf den Lernerfolg wurde laut verschiedenen Studien und Autoren belegt (siehe Hattie, 2014; Meyer, 2014; Seidel & Shavelson, 2007 und Terhart, 2020). Kunter und Voss (2011) konkretisieren, dass insbesondere gute Ausprägungen der Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung» zu besseren Lernleistungen der Schüler*innen führen, wohingegen die Basisdimension

«konstruktive Unterstützung» vor allem das Interesse erhöht.

Die Ergebnisse der Studie von Hess & Lipowsky (2020) zeigen auf, dass die Wirkung der Tiefenmerkmale sehr wohl auch in Abhängigkeit zu den gewählten Oberflächenmerkmalen steht und dass diese auf keinen Fall vernachlässigt werden sollten.

Wie Trautwein, Sliwka & Dehmel (2018, S. 8) passend dazu beschreiben, können innerhalb derselben Oberflächenstrukturen, wie der gleichen Methode oder Sozialform, aufgrund der Basisdimensionen sehr unterschiedliche Lehr-Lern-Prozesse stattfinden. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, die Basisdimensionen in verschiedene Sichtstrukturen einzubetten.

2.1.3 Merkmalskataloge guten Unterrichts

Wie bereits erwähnt, wurden im Rahmen unzähliger Studien einzelne Merkmale isoliert, die einen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler*innen haben sollen (Praetorius, 2014, S. 22). Das wohl umfassendste Werk ist von Hattie (2014), der über 8000 Meta-Analysen, die sich ihrerseits wiederum mit Einzelstudien beschäftigt haben, analysiert und über 100 Faktoren anhand von Effektstärken auf den Unterricht erläutert. Die eingehende Beschäftigung mit Hattie (2014) sprengt allerdings den Rahmen dieser Masterarbeit. Allerdings beziehen die nachfolgend vorgestellten Autoren Hatties Ergebnisse in ihre Studien mit ein.

Im deutschsprachigen Raum sind vor allem die evidenzbasierten Merkmalskataloge von Meyer (2014) und Helmke (2014) von grosser Bedeutung. Beide Autoren haben versucht, mit zehn Merkmalen, die sowohl Oberflächen- als auch Tiefenmerkmale beinhalten, guten Unterricht in seiner Gesamtheit zu beschreiben. Die beiden Kataloge werden einander in folgender Tabelle (Tabelle 1) gegenübergestellt:

Tabelle 1: Merkmalskataloge nach Helmke und Meyer

Helmke (2014)	Meyer (2014)
Klassenführung	Hoher Anteil echter Lernzeit
Klarheit und Strukturiertheit	Klare Strukturierung des Unterrichts
Konsolidierung und Sicherung	intelligentes Üben
Aktivierung	individuelles Fördern
Motivierung	vorbereitete Umgebung
lernförderliches Klima	lernförderliches Klima
Schülerorientierung	sinnstiftendes Kommunizieren

Kompetenzorientierung	inhaltliche Klarheit
Umgang mit Heterogenität	Transparente Leistungserwartungen
Angebotsvariation	Methodenvielfalt

Bei Meyer (2014) finden sich für alle Merkmale klare Indikatoren. Damit wird eine komplizierte Übersetzungsleistung von empirischen Befunden zu didaktischen Ratschlägen übernommen, die das Vorkommen der Merkmale im Unterricht relativ einfach überprüfbar machen. Ausserdem betont Meyer (2014, S. 18), dass alle zehn Merkmale weder ausschliesslich lehrer- noch schülerzentriert sind und somit alle Akteure zu einer guten Merkmalsausprägung beitragen können. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit nur auf den Merkmalskatalog von Meyer (2014) genauer eingegangen. Die einzelnen Merkmale werden im folgenden kurz erläutert:

Klare Strukturierung des Unterrichts: Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen

Hoher Anteil echter Lernzeit: durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von Organisationskram; Rhythmisierung des Tagesablaufs

Inhaltliche Klarheit: durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung

Sinnstiftendes Kommunizieren: durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Sinnkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback

Methodenvielfalt: Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Handlungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der methodischen Grossformen

Individuelles Fördern: durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von Schülern aus Risikogruppen

Intelligentes Üben: durch Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenaue Übungsaufträge, gezielte Hilfestellungen und «übefreundliche» Rahmenbedingungen

Transparente Leistungserwartungen: durch ein an den Richtlinien oder Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler entsprechendes Lernangebot und zügige förderorientierte Rückmeldungen zum Lernfortschritt

Vorbereitete Umgebung: durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug
(Meyer, 2014, S. 17–18).

Die einzelnen Merkmale von Meyer (2014) haben teilweise starke Wechselwirkungen. So führt zum Beispiel eine hohe Ausprägung des Merkmals «klare Strukturierung» zu einem hohen Anteil echter Lernzeit (Meyer, 2014, S. 31). Auch sind nicht alle Merkmale gleichermassen gut empirisch belegt. Bei folgenden Merkmalen sind positive Auswirkungen auf den Lernerfolg besonders gut empirisch belegt: klare Strukturierung (insbesondere für Schüler*innen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen), hoher Anteil echter Lernzeit, sinnstiftendes Kommunizieren (im Sinn von Interessenbildung für den Lernstoff) und transparente Leistungserwartungen (in Verbindung mit klarer Strukturierung).

Das Merkmal «lernförderliches Klima» hat nur schwache empirisch nachgewiesene Auswirkungen auf den Lernerfolg. Allerdings hat es nachhaltige Auswirkungen auf die Leistungsbereitschaft und das -verhalten. Meyer (2014, S. 53) schliesst daraus, dass Schüler*innen ihre Fähigkeiten und Interessen besser entfalten können, wenn das Lernklima als positiv wahrgenommen wird. Dadurch ist auch dieses Merkmal für den Lernerfolg – insbesondere für eher leistungsschwächere Schüler*innen – sehr wichtig.

In der Regel finden sich in empirischen Studien zu Unterrichtsforschungen «nur» vorsichtig formulierte Korrelationshypthesen von Merkmalen und ihren Wirkungen, allerdings kaum daraus abgeleitete Handlungsanweisungen (Meyer, 2014, S. 19). Dass Meyer (2014) dies anders löst, macht die Arbeit mit seinem Buch zwar einfacher, allerdings muss man auch vorsichtig sein in der Interpretation der Ergebnisse, da sie sehr subjektiv gefärbt sind.

2.1.4 Überblick

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass guter Unterricht aus der wirkungsorientierten Sichtweise den Schüler*innen zu guten Lernleistungen verhelfen soll. Allerdings wurde ebenfalls deutlich, dass eine kausale Wirkung zwischen einem Merkmal und Lernfortschritt zu einfach gedacht ist und nicht der Realität entspricht. Helmke (2014, S. 22–23) erklärt hierzu, dass die besseren Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin auch durch andere Gründe ausgelöst worden sein könnten. Zu einem grossen Teil hängt die Qualität von Unterricht von dem vorgefundenen Kontext, wie beispielsweise der Klassenzusammensetzung, ab und nicht ausschliesslich von den Kompetenzen der Lehrerschaft. Das macht die Benennung und Messung von Kriterien für guten Unterricht so schwierig (Helmke & Schrader, 2010, S.17). Variablen wie die Lernbegeisterung von Schüler*innen oder auch die Leidenschaft einer Lehrperson sind kaum empirisch erfassbar (Zierer, 2016, S. 5). Hinzu kommt, dass bei der Bewertung von Unterrichtsmerkmalen die Perspektive eine grosse Rolle einnimmt. So können einzelne Schüler*innen oder auch

andere Beobachter*innen des Unterrichts die Ausprägung eines Merkmals anders bewerten. Laut Helmke und Schrader (2010, 33) gibt es zwischen den verschiedenen Perspektiven sehr wohl aber einen «gemeinsamen Kern». Unterrichtsforschung sollte also, wenn immer möglich, mehrperspektivisch angelegt sein.

Es gibt mittlerweile empirisch aufwändig abgesicherte Merkmalskataloge, trotzdem weisen viele Autoren, wie Praetorius (2014), Helmke und Schrader (2010) oder auch Meyer (2014), darauf hin, dass diese nicht überinterpretiert werden sollten.

Nach Helmke und Schrader (2010) handelt es sich bei den Merkmalen nicht um «Rezepte», sondern um Steuerungswissen, welches für Unterrichtsreflexion genutzt werden kann. Es geht nicht um einzelne Unterrichtsstunden, sondern um allgemeine Gewohnheiten und Routinen. Die beiden Autoren (2010, S. 34) formulieren folgendermassen:

Voraussetzung für erfolgreiche Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung ist eine empirische Orientierung, d. h. die Bereitschaft und Fähigkeit, den eigenen Unterricht auf den Prüfstand zu stellen und eine datengestützte Bestandsaufnahme des Unterrichts und des Lernerfolgs vorzunehmen. Diese umfasst die regelmäßige Diagnose sowohl der Lernvoraussetzungen und des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler als auch des eigenen Unterrichts (z. B. durch kollegiale/virtuelle Hospitation oder durch Schüler-feedback). Die so entstehenden, empirisch basierten (oder "evidenzbasierten") Bestandsaufnahmen sind Anlässe, sich gezielt mit bestimmten Merkmalen der Unterrichtsqualität zu beschäftigen und mittelfristig Schwerpunkte zu setzen – z. B. einem Qualitätsbereich (z.B. der Motivierung) besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und andere, momentan weniger relevante Qualitätsbereiche vorübergehend nur am Rande zu verfolgen.

Trotz der bisherigen Forschung zu Unterrichtsqualität gibt es auch heute noch nicht *den* guten Unterricht. Die Merkmale von Meyer (2014) sind allerdings so weitreichend empirisch abgesichert, dass sie Hinweise auf guten Unterricht liefern. Trotzdem muss klar sein, dass die Forschung zu Unterrichtsqualität keinesfalls abgeschlossen ist – möglicherweise auch nie sein wird – und die aktuellen Forschungsergebnisse als vorläufig anzusehen sind.

2.2 Covid-19 und Unterricht

Die World Health Organisation (WHO) beschreibt Covid-19 als eine Krankheit, die durch ein neuartiges Coronavirus mit dem Namen SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Erstmals Kenntnis von dieser Krankheit nahm die WHO am 31. Dezember 2019, nachdem in Wuhan, China, mehrere Fälle einer «viralen Lungenentzündung» gemeldet wurden.

Covid-19 breitete sich rapide international aus. Der erste Fall in der Schweiz wurde am 25.

Februar 2020 nachgewiesen, zu diesem Zeitpunkt waren laut Bundesamt für Gesundheit (BaG) weltweit bereits über 80'000 Personen erkrankt. Um einer weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, wurden im weiteren Verlauf weltweit Schulen geschlossen. Laut Engzell, Frey und Verhagen (2020, S. 2) waren 95% aller Schüler*innen weltweit von den Schulschliessungen betroffen. Auch der Bundesrat beschloss am 13. März 2020 die Schliessungen der Schulen in der Schweiz und die Einrichtung des Fernunterrichts. Im Kanton Zürich wurde der Präsenzunterricht, zunächst mit Halbklassen, am 11. Mai 2020 wieder aufgenommen. Die Schüler*innen erhielten dementsprechend während sechs Wochen (plus zwei weitere Wochen Ferien) Fernunterricht.

Dabei ist mit Fernunterricht normalerweise ein Unterricht gemeint, bei dem es sich um eine gewählte Alternative zum Präsenzunterricht handelt und der von geschulten Lehrenden, sowie mit speziellen Materialien durchgeführt wird (Fickermann & Edelstein, 2020, S. 23). Der zu Zeiten der Schulschliessung durchgeführte Unterricht geht mit diesen Ansprüchen nicht vollständig überein, da dieser weder auf Freiwilligkeit beruhte, noch von spezifisch geschulten Lehrenden durchgeführt wurde. Aus Gründen der Lesbarkeit wird trotzdem von Fernunterricht gesprochen, allerdings im Wissen über den Unterschied zur eigentlichen Definition.

Derzeit sind die Auswirkungen von Covid-19 auf Schule und Bildung in verschiedensten Zusammenhängen Gegenstand vieler Untersuchungen. Auf drei Erhebungen, die zum Zeitpunkt des Verfassens für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, wird in den folgenden Abschnitten eingegangen. Anschliessend werden vor allem bereits entwickelte Handlungsempfehlungen auf Basis dieser ersten Ergebnisse diskutiert.

2.2.1 Das Schul-Barometer

Das Schul-Barometer ist eine Erhebung von Huber et al. (2020), die während der Zeit des Fernunterrichts mit verschiedensten Mitarbeitenden der Schule, bei Schüler*innen und Eltern in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich durchgeführt worden ist. Mit dieser explorativen Studie, die die Beschreibung der Situation während des Fernunterrichts aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, soll ein Beitrag zur weiteren Auseinandersetzung mit den Auswirkungen auf Bildung und Schule geleistet werden. Befragt wurden insgesamt 7116 Personen. Die Stichprobe ist allerdings keine Zufallsstichprobe, was von den Autoren (Huber et al., 2020, S. 19) kritisch angemerkt wird. Auch die Repräsentativität ist durch die fehlende kritische Prüfung verschiedener Variablen nicht vollständig gewährleistet, wodurch die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden dürfen.

Das Schul-Barometer erhob quantitative und qualitative Daten zu folgenden Themenbereichen:

- Kommunikation
- Situation zuhause
- Digitales Lehren und Lernen
- Zusammenarbeit in den Schulen
- Belastung
- Bedarfe, Bedürfnisse, Wünsche aus Sicht von Vertreterinnen und Vertretern von Behörden/Verwaltung, Unterstützungssystem, Schulleitung, Mitarbeitenden, Eltern, Schülerinnen und Schülern
- erste Unterschiedsanalysen

Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Daten aus dem Bereich digitales Lehren und Lernen von Bedeutung, auf welche nachfolgend eingegangen wird.

24 Prozent der Schüler*innen hatten den Eindruck, dass sie während des Fernunterrichts mehr oder eher mehr lernen würden als während des normalen Unterrichts. Sie gaben dafür verschiedene Gründe an: Viele dieser Schüler*innen gaben an, dass die Berücksichtigung des individuellen Lerntempos den Lernzuwachs vergrösserte. So sehen sowohl leistungsstärkere als auch -schwächere Schüler*innen durch den Wegfall des Zeitdrucks oder dadurch, dass sie nicht mehr durch andere Schüler*innen ausgebremst wurden, Vorteile. Damit einher geht auch die Berücksichtigung des individuellen Lern- und Biorhythmus, der von den Schüler*innen geschätzt wird. Ebenso konnten im Fernunterricht die individuellen Lernweisen und -methoden besser berücksichtigt werden.

Ein weiterer Grund für den Eindruck von einem höheren Lernerfolg ist die ungestörtere Lernatmosphäre zuhause, durch die sich die Schüler*innen besser konzentrieren könnten. Einige der Schüler*innen nennen auch die selbstständige Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt als Grund für den subjektiven Eindruck, während des Fernunterrichts mehr gelernt zu haben. Die höhere Verantwortung für das eigene Lernen führte bei einigen der Kinder zu einer gesteigerten Lernfreude und damit wiederum zu einem besseren Lernerfolg. Als letzten Grund nannten einige Kinder ein höheres Mass an Aufgaben, die sie durch die Lehrpersonen zur Verfügung gestellt bekamen, als Grund für ihren höheren Lernzuwachs.

51 Prozent gaben allerdings an, nicht oder eher nicht das Gefühl zu haben, mehr zu lernen.

25 Prozent antworteten mit «teils-teils» (Huber et al., 2020, S. 48–50).

Im Bereich der Kommunikation zwischen den Lehrpersonen und den Schüler*innen erhob das Schul-Barometer folgende Daten: Sowohl Schüler*innen als auch Eltern äusserten den Wunsch nach einer besseren Erreichbarkeit der Lehrpersonen, insbesondere auch für ausserunterrichtliche, persönliche Belange. Die Initiative für diesen direkten Kontakt sollte von den Lehrpersonen ausgehen. Demgegenüber steht die Kritik von Lehrpersonen und Schulleitungen über das teilweise geringe Verantwortungsgefühl von Eltern gegenüber der neuen Lehr-Lern-Situation, welches die Kontaktaufnahme mit den Schüler*innen erschwert.

Gerade jüngere Kinder sind stark auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Auch die Verbindlichkeit der Aufgaben wird nicht immer anerkannt. Das am häufigsten gewählte Medium zur Kontaktaufnahme ist die E-Mail (Huber et al., 2020, S. 54–55). Allerdings fehlen gerade Familien mit mehreren Kindern teilweise Geräte für diesen Kontakt oder für Formen des Online-Unterrichts.

Die individuelle Lernunterstützung durch die Lehrpersonen ist den Aussagen der Eltern und Schüler*innen zufolge gut ausgeprägt. Die Differenzierung der Aufgaben jedoch weniger, wobei die Eltern hierbei kritischer sind. So sagen beispielsweise 42 Prozent der Eltern, dass der Lernstand ihres Sohnes/ihrer Tochter bei den Lern-/Unterrichtsaufgaben durch die Lehrerinnen und Lehrer nicht oder eher nicht berücksichtigt wird (Huber et al., 2020, S. 58–59).

Was die technischen Ressourcen betrifft, sind sowohl die Schweizer Lehrpersonen als auch ihre Schüler*innen mehrheitlich gut ausgestattet, insbesondere auch im Vergleich zu den beiden Nachbarländern (Huber et al., 2020, S. 97). Trotzdem wird aus den Daten ersichtlich, dass eine unzureichende Ausstattung bei den Schüler*innen zuhause der bedeutendste Grund für eine schlechte oder gar fehlende Erreichbarkeit derselben sei.

Aus den erhobenen Daten kann man weiterhin ablesen, dass die Sicherheit im Umgang mit digitalem Lernen bei den Mitarbeiter*innen der Schule eine sehr grosse Streuung aufweist. Insbesondere in den qualitativen Aussagen findet man häufig den Wunsch nach einer vertieften Auseinandersetzung mit digitalem Lernen auf Seiten der Mitarbeiter der Schule (Huber et al., 2020, S. 61). Trotzdem schätzen sich die Mitarbeitenden der Schweizer Schulen im Vergleich zu Deutschland und Österreich als kompetenter für den Einsatz digitaler Lehr-Lern-Formen ein und werden auch so von den Schüler*innen und Eltern eingeschätzt (Huber et al., 2020, S. 98).

Huber et al. (2020, S. 66-74) leiten aus den qualitativen Aussagen der Befragten folgende Empfehlungen für die didaktische Gestaltung der Lehr-Lern-Arrangements ab:

- Inhalte, Arbeitsaufträge (Menge, Frequenz), Methoden und Kommunikationskanäle im digitalen Unterricht sollen massvoll dosiert werden.
- Je älter und erfahrener die Schüler*innen sind, desto anspruchsvoller können Inhalte und Methoden sein. Demzufolge sollten bis und mit Primarstufe analoge Medien die vorherrschenden Mittel sein.
- Individuelle Voraussetzungen (technische Ressourcen zuhause, Alter aber auch der individuelle Förderbedarf) sollten unbedingt berücksichtigt werden.
- Lehrpersonen sollen regelmässig den direkten Kontakt zu ihren Schüler*innen suchen und dabei auch Feedback zu den Lernprozessen und -ergebnissen geben.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, sind die Ergebnisse im Hinblick auf Repräsentativität mit Vorsicht zu geniessen. So schreiben auch Huber et al. (2020, S. 106-107): «Wie die Auswertungen des Schul-Barometers zeigen, lassen sich immer wieder grosse Unterschiede feststellen. Es zeigen sich starke Disparitäten bei den Schülerinnen und Schülern, den Eltern sowie in den Schulkollegien und zwischen den Schulen. Die Auswirkungen der Schulschliessungen werden unterschiedlich wahrgenommen». Wie die Unterrichtsqualität in einzelnen Schulen während des Fernunterrichts war, lässt sich aus dieser Erhebung nicht ableiten. Allerdings vermuten Huber et al. (2020, S. 107), dass sich in der Krisensituation die unterschiedlichen Stärken und Schwächen einer Schule bzw. des Unterrichts noch deutlicher auswirken und sich damit auch die Unterschiede vergrössern. Dies sei insbesondere auf eine Aufrechterhaltung der Chancengleichheit im Auge zu behalten.

2.2.2 Schule auf Distanz

Auch Eickelmann und Drossel (2020) zeichneten auf Grundlage einer für Deutschland repräsentativen Lehrkräftebefragung (Lehrpersonen von Grundschulen, Gymnasien und weiterführenden Schulen) ein Bild der schulischen Situation während des Fernunterrichts. Viele Aussagen, wie beispielsweise dass die E-Mail das meistgewählte Medium für den Kontakt zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen war oder auch die Schwierigkeiten, einige Schüler*innen zu erreichen, decken sich mit den Daten des Schul-Barometers von Huber et al. (2020). Eickelmann und Drossel (2020, S. 8-9) heben jedoch zusätzlich hervor, dass die Bereitstellung von Material für Grundschullehrpersonen eine grössere Herausforderung darstellen, als für die anderen Schulformen, dies einerseits wegen der mangelnden Ausstattung der Schüler*innen und andererseits wegen des mangelnden Know-Hows, die Lernangebote zu nutzen. Auch seien die Grundschulen im Vergleich zu den anderen Schulen hinsichtlich der Nutzung digitaler Möglichkeiten deutlich schlechter auf den Fernunterricht vorbereitet gewesen. Ebenso führen Eickelmann und Drossel (2020, S. 18-19) auf, dass sich knapp 34 Prozent der Lehrkräfte stärker als sonst belastet fühlen. Als häufigste Gründe für die zusätzliche Belastung nannten die Lehrpersonen «Feedback an die Schüler», «Kontrolle der Aufgaben» und «Organisation».

Knapp 77 Prozent der Lehrkräfte haben den Eindruck, die im Fernunterricht angestossenen Lernprozesse seien weniger effektiv als im normalen Unterricht. Das Hauptaugenmerk der Lehrpersonen lag laut Eickelmann und Drossel (2020, S. 20-22) auch eher auf der Haltung des aktuellen Lernstandes oder aber ein Vorankommen, für welches man sich aber etwas mehr Zeit nehmen kann. Zwei Drittel der Lehrpersonen sagten ebenfalls aus, dass den Schüler*innen nur ein geringeres Mass an Aufgaben zugemutet werden kann.

Übereinstimmend mit Huber et al. (2020) geben Eickelmann und Drossel (2020, S. 23-24) an, dass ein grosser Teil der befragten Lehrpersonen, insbesondere in den Grundschulen (62.2%), befürchtet, dass sich der Einfluss der Eltern auf den Lernerfolg vergrössert, was

sich auf den Lernerfolg von Kindern aus sozial benachteiligten Elternhäusern wiederum negativ auswirken kann.

2.2.3 Learning inequality during the COVID-19 pandemic

Die obengenannte Studie von Engzell, Frey und Verhagen (2020) verfolgt das Ziel, die Auswirkungen des Fernunterrichts auf die Lernleistungen von Grundschulern zu erheben. Die Studie wurde mit Daten (n = 350,000) aus den Niederlanden durchgeführt. Die Schulschliessung in den Niederlanden dauerte ebenfalls nur acht Wochen, und das Land verfügt über ähnliche technische Ressourcen wie die Schweiz, was die Ergebnisse für diese Arbeit interessant macht. Die Daten stammen aus zweimal im Jahr stattfindenden Assessments, welche im Jahr 2020 vor und nach der Schulschliessung stattgefunden haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Leistungen vom ersten zum zweiten Assessment in den Vorjahren relativ nah zusammenliegen, die Leistungen im zweiten Test des Jahres 2020 jedoch zurückfallen. Die sinkenden Leistungen konzentrieren sich laut den Ergebnissen vor allem auf Schüler*innen aus bildungsfernen Elternhäusern. Das Abfallen der Lernleistungen von Schüler*innen aus bildungsfernen Elternhäusern waren im Vergleich zu den durchschnittlichen Schüler*innen um bis zu 40% grösser.

Die Autoren fügen an, dass die Ergebnisse auch damit zu tun haben könnten, dass die Schüler*innen nach den Wochen zuhause nicht mehr so sehr an die schulische Umgebung gewöhnt waren und der Stress der Prüfung grösser war. Ein weiterer Grund könnte auch darin liegen, dass die Durchführung von Tests nicht geübt wurde und die Schüler*innen deshalb schlechtere Leistungen erbracht haben. Durch Aufgaben, die unabhängig vom Lehrplan gestellt wurden, sollte diesen Messfehlern allerdings entgegengewirkt werden. Trotzdem gibt es, laut der Studie, eindeutige Beweise, dass die Schüler*innen insgesamt weniger gelernt haben als in anderen Jahren, und Schüler*innen aus bildungsfernen Familien sind überproportional häufig betroffen.

Trotz der zu Beginn genannten günstigen Bedingungen und im Wissen, dass noch mehr Faktoren auf die Ergebnisse Einfluss nehmen, zeigen sich die Autoren besorgt über den Verlust von zwei Dritteln der zu erwartenden Fortschritte.

2.3 Fazit

Der Beitrag von Engzell, Frey und Verhagen (2020) konfrontiert zwar alarmierend mit ersten Erkenntnissen zu den Auswirkungen des Fernunterrichts auf die Leistungen der Schüler*innen. Auf die Frage nach dem Warum gibt diese Studie hingegen keine abschliessende Antwort. Klieme (2020) sowie Voss und Wittwer (2020) formulieren in ihren Beiträgen vor dem Hintergrund theoretischer Erkenntnisse zur Unterrichtsqualität und unter Bezug erster Erkenntnisse der Studien Gedanken zum Unterricht mit Corona. Voss und Wittwer (2020, S. 603-604) weisen deutlich darauf hin, dass eine reine Betrachtung des

Unterrichts anhand der Sichtstrukturen, also anhand «beobachtbarer Charakteristika von Lehr-Lern-Arrangements wie die Rahmenbedingungen (z. B. Organisationsformen wie Klassenunterricht oder Förderunterricht), methodischen Großformen (z. B. direkte Instruktion), Sozialformen (z.B. Partner-, Einzel- oder Gruppenarbeit) oder das eingesetzte Medium (z.B. Computer)» unzureichend ist. Vielmehr sollten die Tiefenstrukturen des Unterrichts, also weniger gut direkt beobachtbare Merkmale des Unterrichts, betrachtet werden, da diese die Interaktion von Lehrenden und Lernenden und die Qualität der Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt beschreiben und erheblich zum Lernerfolg der Schüler*innen beitragen. Die Tiefenstrukturen des Unterrichts, auch Basisdimensionen genannt, wurden bereits in einem vorherigen Kapitel (vgl. Kap. 2.1.2) erläutert. Die Merkmale des Katalogs von Meyer (2014) sind überwiegend in der Tiefenstruktur anzusiedeln, weshalb ihre Berücksichtigung in einer Erhebung von Unterrichtsqualität während des Fernunterrichts sinnvoll ist.

Klieme (2020) sowie Voss und Wittwer (2020) beschreiben anhand konkreter Merkmale die Umsetzung der drei Basisdimensionen guten Unterrichts während des Fernunterrichts – nämlich Klassenführung, konstruktive Unterstützung und kognitive Aktivierung.

Die Klassenführung «im Hinblick auf die Koordination des komplexen sozialen Gefüges» spielt im Fernunterricht eine eher untergeordnete Rolle (Voss & Wittwer, 2020, S. 606-607).

Die Organisation von Lernaktivitäten, die einen möglichst hohen Anteil echter Lernzeit ermöglichen, ist hingegen zentral. Erklärungen sind im Fernunterricht umso genauer zu planen, da Lehrpersonen den Unterricht kaum flexibel anpassen können. Klieme (2020, S. 126-127) beschreibt gute Klassenführung während Fernunterricht mit der Absprache von Tages- oder Wochenplänen, regelmässige virtuelle Treffen mit der ganzen Klasse, in Gruppen oder Eins zu Eins und transparente Kommunikation von Zielen, Erwartungen und Regeln. Die Einhaltung und Überprüfung des letzten Punkts sollte dann auch regelmässig rückgemeldet, und auch von den Schüler*innen im Sinne einer Selbsteinschätzung (z.B. Lerntagebuch) beobachtet werden.

Die konstruktive Unterstützung beinhaltet nach Voss und Wittwer (2020, S. 606) einerseits den Aspekt der Unterstützung in der Bewältigung von Aufgaben und durch konstruktives Feedback sowie andererseits den sozio-emotionalen Aspekt, durch den sich die Schüler*innen wertgeschätzt und kompetent fühlen sollen. Durch konstruktive Unterstützung sollte auch die Motivation der Schüler*innen erhalten bleiben. Die Pflege sozialer Beziehungen ist besonders während Zeiten des social distancing sehr wichtig. Klieme (2020, S. 127) empfiehlt, sich Zeit einzuräumen, auch über Gefühle, Bedürfnisse und Erlebnisse zu sprechen. Die Ergebnisse der Studien weisen darauf hin, dass auch vermehrt Rückmeldung gegeben werden sollte (Voss & Wittwer, 2020, S.606).

Die kognitive Aktivierung setzt Klieme (2020, S. 127) mit der tiefen Verarbeitung von

Unterrichtsinhalten gleich. Dafür sind insbesondere gut moderierte Reflexionsphasen essentiell. Voss und Wittwer (2020, S. 605) führen weiter aus, dass «Aufgaben zur gezielten Aktivierung des Vorwissens oder durch die Anreicherung von Arbeitsblättern mit Aufforderungen, Lösungsansätze zu vergleichen», sowie kooperative Lernformen zur kognitiven Aktivierung beitragen.

In folgender Tabelle (Tabelle 2) wurde versucht, die Merkmale von Meyer (2014) in den drei Basisdimensionen zu verorten:

Tabelle 2: Einordnung der Merkmale von Meyer (2014) in die Basisdimensionen

Basisdimensionen	Merkmale von Meyer
Klassenführung	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Strukturierung des Unterrichts - Inhaltliche Klarheit - Hoher Anteil echter Lernzeit - Transparente Leistungserwartungen
kognitive Aktivierung	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnstiftendes Kommunizieren - Methodenvielfalt
konstruktive Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> - Lernförderliches Klima - Individuelles Fördern - Intelligentes Üben

Wie bereits erwähnt, fließen die Merkmale teilweise ineinander, haben Wechselwirkungen und sind nicht immer ganz klar voneinander zu trennen. Je nach Perspektive könnte diese Einordnung auch anders erfolgen, dies ist die Interpretation der Autorin. Das Merkmal «vorbereitete Umgebung» ist ein Merkmal der Oberflächenstruktur und daher nicht in der Tabelle verortet.

Klieme (2020) fügt weiter an, dass es zu Zeiten der Pandemie wichtiger denn je ist, sich auf die zentralen Inhalte der Fächer zu besinnen und nicht beliebig Inhalte zu reduzieren. Besser wäre es, Inhalte, welche für das weitere Lernen zentral sind, wirklich in ihrer Tiefe zu bearbeiten und dafür andere ganz zu streichen. Für die methodische Gestaltung des Unterrichts rät er, von rein repetitivem Abarbeiten von Aufgaben abzusehen sowie flexibel und phantasievoll zu planen und auch kooperative Lernformen miteinzubeziehen.

Aus allen drei zuvor zitierten Studien geht ebenfalls die besondere Herausforderung im Umgang mit Schüler*innen aus bildungsfernen oder insgesamt weniger privilegierten Elternhäusern hervor, die wiederum häufig selbst einen besonderen pädagogischen Förderbedarf aufweisen. Nebst den genannten Autoren beziehen sich auch van Ackeren, Endberg und Locker-Grütjen (2020) auf die empirisch belegte Wechselwirkung von sozialer Herkunft und den schulischen Leistungen in Deutschland. Diese Wechselwirkung werde durch den Zugang zu und im Umgang mit digitalen Medien verschärft, was die

Ungleichheiten verstärkt. In diesem Zusammenhang wird auch von «digitaler Kluft» gesprochen. Es ist also ein besonderes Augenmerk auf die Kinder aus sozial eher benachteiligten Elternhäusern zu legen.

3. Fragestellung und Hypothesen

Im folgenden Kapitel wird die aus der Theorie abgeleitete präzise Fragestellung beschrieben. Ausserdem werden Hypothesen aufgestellt, die anhand einer empirischen Datenerhebung überprüft werden.

3.1 Fragestellung

Aus der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung mit den Themen Unterrichtsqualität und Fernunterricht wird für die vorliegende Forschungsarbeit folgenden Fragestellungen nachgegangen:

Leitfrage

- Wie schätzen Lehrpersonen der Zyklen 1 und 2 aus der Gemeinde Wetzikon ihren Fernunterricht gemäss den Merkmalen für guten Unterricht nach Meyer (2014) ein?

Teilfrage 1

- Welche Merkmale für Unterrichtsqualität konnten während des Fernunterrichts in der Gemeinde Wetzikon berücksichtigt werden? Welche nicht?

Teilfrage 2

- Wie gelang den Lehrpersonen ihrer eigenen Einschätzung nach insbesondere die Unterstützung der Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen während des Fernunterrichts?

3.2 Hypothesen

Unter Beachtung der zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2014) soll die Qualität des Fernunterrichts untersucht werden. Es wird angenommen, dass eine hohe Unterrichtsqualität zu einem höheren Lernerfolg der Schüler*innen führt. Dies wird aber nicht nachgeprüft.

Für die vorliegende Arbeit ist neben der Beschreibung der Situation auch der Vergleich der Qualität vor und während des Fernunterrichts zentral.

Da die Schulschliessungen über längere Zeit in der Schweiz eine völlig neue Massnahme waren und die Lehrpersonen mit der Umstellung unmittelbar und unvorbereitet umgehen mussten, ist davon auszugehen, dass die Unterrichtsqualität gelitten hat.

Deshalb wurde für diese Arbeit folgende Hypothese formuliert:

- Die Lehrpersonen schätzen die Qualität ihres Fernunterrichts schlechter ein als ihren «normalen» Präsenzunterricht.

4. Forschungsvorgehen

Ziel der Erhebung ist es, die aus der Theorie abgeleiteten Merkmale für guten Unterricht während der Zeit des Fernunterrichts zu messen, um daraus Rückschlüsse auf die Qualität des Unterrichts ziehen zu können.

Die Erhebung folgt also einem quantitativen Ansatz; die Merkmale guten Unterrichts sollen in Zahlen gefasst und durch das standardisierte Verfahren vergleichbar gemacht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 171–174).

Im Bereich der quantitativen Forschung gelten folgende Gütekriterien (nach Raithel, 2008, S. 44–49 oder Roos & Leutwyler, 2017, S. 175–176):

Objektivität: Wenn es für die Resultate einer Erhebung irrelevant ist, wer diese durchgeführt hat, da es die Ergebnisse nicht verändert, so ist diese objektiv. Bei standardisierten Datenerhebungen, bzw. -auswertungen ist die Objektivität in der Regel gewährleistet.

Reliabilität: Mit Reliabilität werden die Zuverlässigkeit bzw. Verlässlichkeit einer Datenerhebung bezeichnet. Weist die Erhebung eine hohe Reliabilität auf, so müssten bei wiederholten Messungen desselben Sachverhalts die gleichen Werte erreicht werden.

Validität: Valide oder auch gültig ist eine Datenerhebung dann, wenn diese misst, was sie messen soll. Gerade im Bereich Bildung ist es laut Roos & Leutwyler (2017, S. 176) eine grosse Herausforderung, valide Ergebnisse zu erhalten, da die zu untersuchende Thematik häufig nicht direkt beobachtbar ist. Dies auch im Fall der vorliegenden Arbeit. Das Konstrukt «Unterrichtsqualität», eine latente Variable, wird erst messbar, wenn sie in Merkmale und dann wiederum in beobachtbare Indikatoren, sogenannte manifeste Variablen, übersetzt wird. Dieser Übersetzungsprozess wird in der quantitativen Forschung «Operationalisierung» genannt. Der Operationalisierungsprozess ist laut Roos & Leutwyler (2017, S. 176) das Herzstück der empirischen Forschung. Für die Erhebung in dieser Arbeit konnte mehrheitlich auf bereits operationalisierte Variablen zurückgegriffen werden.

4.1 Erhebungsmethode

Laut Roos und Leutwyler (2017) würde sich für die vorliegende Thematik die Beobachtung als Forschungsstrategie anbieten. Die Unterrichtsqualität während des Fernunterrichts ist ein relativ neues Forschungsfeld. Ausserdem betrifft der Forschungsgegenstand teilweise (unbewusstes) Verhalten, welches als Beobachter objektiver zu erfassen ist. Da die Zeit des Fernunterrichts allerdings bereits zurückliegt, ist eine direkte Beobachtung nicht mehr

möglich. Eine indirekte Beobachtung schloss sich aus, da der nötige Zugang zu entsprechenden Daten nicht ermöglicht werden konnte. Aus diesem Grund dient die standardisierte, schriftliche Befragung in dieser Arbeit als Forschungsstrategie. Laut (Raithel, 2008, S. 65) ist die Befragung «ein systematisch geplanter Kommunikationsprozess zwischen mindestens zwei Personen». Für die schriftliche, statt mündliche Befragung sprechen neben einem geringeren Zeitaufwand für eine möglichst grosse Stichprobe auch die Tatsachen, dass Unterrichtsqualität bereits von Autoren wie Meyer (2014) operationalisiert wurde und dass eine anonyme Befragung die Beantwortung mit hoher Wahrscheinlichkeit ehrlicher macht und damit die Tendenz zu Antworten aufgrund der «sozialen Erwünschtheit» sinkt (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 65; Roos & Leutwyler, 2017, S. 200–201).

Der standardisierte Fragebogen wurde online über die Plattform iqesonline.net durchgeführt. Diese bietet eine Vielzahl an vorgefertigten, wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Fragebögen für den Bildungsbereich und die Möglichkeit, die Fragebögen an eigene Bedürfnisse anzupassen bzw. vollständig selbst zu entwickeln. Wie von Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 151) empfohlen, wurde auf vorgefertigte Instrumente zurückgegriffen, und es wurden Items aus je einem Instrument zu Unterrichtsqualität und einem zu Fernunterricht genutzt und an das Ziel dieser Arbeit angepasst.

4.1.1 Konstruktion des Fragebogens

Bei der Konstruktion eines Fragebogens ist nach Raithel (2008, S. 67–82) darauf zu achten, die Fragen thematisch zu gliedern und zu einem Themenbereich jeweils mehrere Fragen zu stellen. Aus den in Kapitel 2 genannten Gründen wurden mit den Fragen die zehn Merkmale für guten Unterricht nach Meyer abgefragt. Der Grossteil der Items wurde aus den vorgefertigten Instrumenten von iqesonline.net übernommen. Für neu hinzugefügte Items wurde sich an den Indikatoren der jeweiligen Merkmale von Meyer (2014) orientiert. Es wurde darauf geachtet, pro Item nur einen Sachverhalt abzufragen und sie kurz, positiv und präzise zu formulieren (siehe Altrichter, Posch & Spann, 2018; Raithel, 2008; Roos & Leutwyler, 2017). Zudem wurden sie in ihrer Formulierung an die Zeit des Fernunterrichts angepasst. Auch die Themenbereiche wurden aufgrund der Verständlichkeit mehrheitlich in ihrer Ursprünglichkeit der vorgefertigten Instrumente belassen, die zehn Merkmale wurden allerdings dort eingebettet. In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 3) ist ersichtlich, welche Merkmale unter welchen Themenbereichen des Fragebogens abgefragt wurden. Teilweise gibt es bei den Indikatoren für die Merkmale Überschneidungen. Es sind die Themenbereiche genannt, bei welchen das Merkmal ausgeprägt vorkommt.

Tabelle 3: Merkmale von Meyer (2014) eingeordnet in die Themenbereiche des Fragebogens

Merkmale nach Meyer (2014)	Themenbereiche im Fragebogen
Hoher Anteil echter Lernzeit	hohe Ausprägungen der anderen Merkmale führen zu viel echter Lernzeit; deswegen keine spezifischen Fragen dazu
Klare Strukturierung des Unterrichts	Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit
intelligentes Üben	Übungsphasen
individuelles Fördern	Umgang mit dem unterschiedlichen Lernpotenzial von Schüler*innen / Zusammenarbeit im Klassenteam
vorbereitete Umgebung	Arbeitsplatz
lernförderliches Klima	Lernförderliches Klima
sinnstiftendes Kommunizieren	Kommunikation mit den Schüler*innen
inhaltliche Klarheit	Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit / Übungsphasen / Varianten von Methoden und Sozialformen
Transparente Leistungserwartungen	Kommunikation mit den Schüler*innen / Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit
Methodenvielfalt	Varianten von Methoden und Sozialformen

Die Einleitungsfragen, sogenannte Eisbrecherfragen, sind als Hinführung zum Thema zu betrachten und eher allgemeiner zu formulieren (Raithel, 2008, S. 73). Im Fragebogen der vorliegenden Arbeit fragen die Einleitungsfragen einige persönliche Angaben sowie die durchgeführten Formen und genutzten Kommunikationskanäle im Fernunterricht ab. Am Ende des Fragebogens haben die Befragten die Möglichkeit, den Fernunterricht allgemein zu bewerten.

Abgesehen von den Einleitungsfragen, haben alle geschlossenen Fragen des Fragebogens dieselben Antwortvorgaben. Die Ratingskala umfasst die Bewertungen «trifft zu», «trifft eher zu», «trifft eher nicht zu» und «trifft nicht zu». So sind die Befragten gezwungen, sich zu positionieren. Ausserdem wurde wie von Raithel (2008, S. 69) empfohlen, die

Antwortvorgabe «keine Angabe» hinzugefügt. Abbildung 2 zeigt beispielhafte Items aus dem Fragebogen.

13 - Umgang mit dem unterschiedlichen Lernpotenzial von Schüler*innen

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
13.1 - Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt.	<input type="radio"/>				
13.2 - Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellem Tempo gelernt werden konnte.	<input type="radio"/>				
13.3 - Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt.	<input type="radio"/>				
13.4 - Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung.	<input type="radio"/>				
13.5 - Die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Status hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Fragebogen

Zu den geschlossenen, quantitativen Fragen kommen offene Fragen hinzu, die die Datengrundlage um qualitative Aussagen ergänzen sollen, wie von Roos & Leutwyler (2017, S. 180) empfohlen. Ein Grund dafür ist, dass rein quantitative Fragen falsch verstanden werden können. Die Möglichkeit, einzelne offene Fragen zu beantworten, kann diesem Nachteil etwas entgegensteuern (Altrichter et al., 2018, S. 157).

Um den Fragebogen auf seine Brauchbarkeit und Qualität zu überprüfen, wurde von vier Lehrpersonen (inkl. Autorin) mit verschiedenen Funktionen (Klassenlehrpersonen, SHP, Fachperson) ein Pretest durchgeführt. Durch die Rückmeldungen konnten einzelne sprachliche Schwierigkeiten überarbeitet werden. Ausserdem gab der Pretest Aufschluss über die Bearbeitungsdauer von ca. 20 Minuten, was daraufhin in der Einleitung erwähnt wurde (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 63–64). Mit dem Fragebogen wurde eine Begleitmail versendet, welche Aufschluss über das Ziel des Fragebogens gab, die Rahmenbedingungen klärte und die Motivation für die Bearbeitung erhöhen sollte (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 54).

Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden (vgl. Anhang 9.1).

4.2 Wahl der Befragten

Die Organisation des Fernunterrichts im Frühling 2020 war Sache der Kantone. Diese Erhebung der Unterrichtsqualität während des Fernunterrichts beschränkt sich auf eine Gemeinde im Kanton Zürich, in dem die Autorin tätig ist: Wetzikon. In Wetzikon gibt es sechs

Primarschulhäuser mit zugehörigen Kindergärten. Die sechstgrösste Stadt im Kanton Zürich bildet mit ihren grossen Wirtschaftsbetrieben einerseits und dem trotzdem behaltene n ländlichen Charakter andererseits typische Merkmale von Zürcher Gemeinden ab. Ein weiterer Punkt, der für eine Stichprobe aus der Gemeinde Wetzikon spricht, ist die erst kürzlich vorgenommene externe Evaluation aller Schuleinheiten (SJ 18/19), bei der unter anderem auch Variablen der Unterrichtsqualität erhoben wurden, die einen Vergleich mit den neu erhobenen Daten zur Unterrichtsqualität erlaubt.

Für den Rahmen dieser Masterarbeit wurde sich auf eine Perspektive innerhalb des Bildungswesens beschränkt, nämlich die der Lehrpersonen. Da die Autorin in der Gemeinde Wetzikon arbeitet, wurde ihr vom Bildungsleiter Thomas Ruppaner freundlicherweise die zum Zeitpunkt der Erhebung (Januar 2021) aktuelle Emailliste aller im Kindergarten und in der Primarstufe tätigen Lehrpersonen (inklusive schulische Heilpädagog*innen, Fach- und DaZ-Lehrpersonen) zur Verfügung gestellt. Diese Liste umfasste 202 Personen. Es handelt sich bei der Befragung also um eine Totalerhebung aller Lehrpersonen des Zyklus 1 und 2 in der Gemeinde Wetzikon. Hierbei muss allerdings angemerkt werden, dass diese Liste aufgrund der Fluktuation mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht alle Lehrpersonen erfasst hat, die während der Zeit des Fernunterrichts in Wetzikon tätig waren. Weiterhin ist es zwar eine Totalerhebung in Wetzikon, erhebt aber aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl und da die Stichprobe nicht zufällig ausgewählt ist (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 20–23; Raithel, 2008, S. 58), nicht den Anspruch, zu repräsentativen Ergebnissen für die Grundgesamtheit aller Lehrpersonen des Kantons Zürich oder gar der Schweiz zu gelangen. Vielmehr sollen die Ergebnisse der Befragten Hinweise zur Situation in Wetzikon liefern, die möglicherweise mit der Situation anderer Orte in Zürich vergleichbar sind, oder aber schlicht Anlass zu weiterer Forschung geben.

Die Befragten erhielten per E-Mail einen persönlichen Zugangslink. Die Befragung war während etwas mehr als drei Wochen online. Da die Befragten einmal während dieses kurzen Zeitraums befragt wurden, handelt es sich bei der Erhebung um eine sogenannte Querschnittsstudie (siehe Altrichter et al., 2018; Raithel, 2008; Roos & Leutwyler, 2017).

4.3 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Nach Abschluss des Fragebogens mussten die erhobenen Daten zur Auswertung aufbereitet werden. Dafür wurde ein Kodeplan erstellt, der entsprechend Raab-Steiner und Benesch (2015, S. 74–75) den einzelnen Fragen eines Fragebogens Variablennamen und den Merkmalsausprägungen einer Variablen Kodenummern zuordnet. Die Kodierung der geschlossenen Fragen mit Antwortskala ist immer folgende: 1 = trifft nicht zu, 2 = trifft eher nicht zu, 3 = trifft eher zu und 4 = trifft eher nicht zu. Ausserdem gab es, wie erwähnt, bei jedem Item die Möglichkeit, keine Angabe zu machen. Diese Antwort wurde als fehlender Wert (8888888) interpretiert.

Der Variablenname gibt wieder, welchem Merkmal von Meyer (2014) das Item zugeordnet wurde. Die Übersicht ist im Anhang zu finden (vgl. Anhang 9.2).

Anhand deskriptiver Statistik sollen die Ausprägungen der jeweiligen Merkmale dargestellt werden. Dafür wurden aus den einzelnen Items zuerst Skalen gebildet, die die einzelnen Merkmale guten Unterrichts abbilden. Die Skalenbildung erfolgte deduktiv, also auf Basis der Theorie (Raithel, 2008, S. 103). Auf Basis der deskriptiv dargestellten Ergebnisse, wurden einzelne explorative Verfahren durchgeführt, um nach spezifischen Zusammenhängen zu suchen. So wurde anhand des Kruskal-Wallis Tests überprüft, ob zwischen den verschiedenen Funktionen in Bezug auf die Ausprägungen der Merkmale signifikante Unterschiede bestehen.

Die ersten Fragen im Fragebogen, bei denen die Befragten zu ihren Formen des Fernunterrichts und ihren Kommunikationskanälen befragt wurden, und die letzten Fragen zur Beurteilung des Fernunterrichts sind davon ausgeschlossen und werden ausschliesslich deskriptiv ausgewertet, um eine Übersicht zu erhalten.

Um die Hypothese zu überprüfen wurden die Mittelwerte ausgewählter Fragen der externen Evaluation der Schulhäuser in Wetzikon aus dem Bereich Lehren und Lernen mit den Mittelwerten von ausgewählten Fragen des Fragebogens verglichen. Da die Items der externen Evaluation mit einer Skala von 1 – 5 erhoben wurden, wurden die Items des Fragebogens für die Gegenüberstellung umkodiert. Die Kodierung der Items aus dem Fragebogen wurde wie folgt angepasst: 1 = 1, 2 = 2.35, 3 = 3.7 und 4 = 5. So werden die Mittelwerte vergleichbar und können deskriptiv ausgewertet werden.

Die erhobenen Daten aus den offenen Fragen wurden anhand der zusammenfassenden Analyse (siehe Mayring, 2010) ausgewertet. Dabei wurde induktiv vorgegangen, die Kategorien wurden also direkt aus dem Material abgeleitet und konnten anschliessend ausgezählt werden.

5. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Datenerhebung dargestellt.

Im ersten Schritt wird die teilnehmende Stichprobe beschrieben und die Skalenbildung genauer erläutert. Im Anschluss daran werden die gewonnenen Ergebnisse der einzelnen Merkmale guten Unterrichts nach Meyer (2014) abgebildet und Vergleiche zur externen Evaluation gezogen.

5.1 Stichprobe

Es wurden 202 Klassen- und Fachlehrpersonen, Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache und heilpädagogische Fachpersonen zur Befragung eingeladen. 102 Personen haben insgesamt teilgenommen und 81 Personen haben den Fragebogen vollständig bearbeitet. Da für die Auswertung nur die vollständig bearbeiteten Fragebögen verwendet wurden,

beträgt der Rücklauf 40 Prozent.

In der Tabelle 4 ist ersichtlich, dass insgesamt 55 Klassenlehrpersonen, 10 Fachlehrpersonen, 9 schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und 7 DaZ Lehrpersonen an der Befragung teilgenommen haben. 36 der Befragten arbeiteten während des Fernunterrichts überwiegend in der Unterstufe. Je 20, bzw. 21 Befragte arbeiteten in der Mittelstufe bzw. im Kindergarten. 4 Befragte haben keine Angabe zur Stufe gemacht (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 4: Funktionen der Befragten

Funktion	Anzahl Personen	in Prozent
Klassenlehrperson	55	67.9%
Fachlehrperson	10	12.3%
schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	9	11.1%
DaZ Lehrperson	7	8.6%

Tabelle 5: Einordnung der Befragten in Stufen

Stufe	Anzahl Personen	in Prozent
Kindergarten	21	25.9%
Unterstufe	36	44.4%
Mittelstufe	20	24.7%
keine Angabe	4	4.9%

5.2 Skalenbildung

Im Fragebogen wurden Items aus den vorgefertigten Instrumenten «Lehrpersonenbefragungen der Schule zum Fernunterricht» und «Unterrichtsqualität» von IQES online zusammengeführt und in ihrer Formulierung an die vergangene Situation des Fernunterrichts angepasst. Das Messinstrument war in dieser neuen Form nicht erprobt. Da die Items an sich aber bereits von IQES online zur Verfügung gestellt wurden, wurde auf eine Faktorenanalyse verzichtet.

Die Items sollten nicht einzeln ausgewertet werden, sondern in einer Skala für jeweils ein Merkmal. Für die Skalenbildung wurden dann die einzelnen Items noch einmal auf ihre Merkmalszugehörigkeit (Meyer, 2014) überprüft und kategorisiert. Dabei wurde festgestellt,

dass die Items «Ich hatte fixe Unterrichtszeiten, während derer die Schüler*innen online sein mussten» und «Es ist mir gelungen, die Aufgaben so zu gestalten, dass die Schüler*innen diese möglichst selbstständig erarbeiten konnten» nicht zu den Merkmalen von Meyer (2014) zugeordnet werden konnten. Daher wurden diese Items bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Um die Skalen auf ihre Reliabilität zu analysieren, wurde jeweils der Cronbachs Alpha (α) berechnet, der die Skalen auf ihre interne Konsistenz überprüft (Raithel, 2008, S. 113). In der Literatur finden sich verschiedene Mindestwerte, die eine akzeptable Reliabilität ausweisen. Laut Hemmerich (2011-2020) sind Werte $\alpha < 0.5$ nicht akzeptabel. Da die Skalen «intelligentes Üben», «inhaltliche Klarheit» und «sinnstiftendes Kommunizieren» niedrigere Werte aufweisen, werden diese aus der weiteren Darstellung der Ergebnisse ausgeschlossen. Die α -Werte der anderen Skalen liegen zwischen 0.573 – 0.709. Bei einzelnen Skalen wurden zur «Alpha Maximierung» (Raithel, 2008, S. 116) Items reduziert, dabei wurde wie empfohlen einerseits auf statistische Kennwerte geachtet, andererseits aber auch auf inhaltliche Gründe. Aufgrund des Inhalts wurde partiell auf eine weitere Reduzierung der Items verzichtet, obwohl ein höherer α -Wert hätte erreicht werden können. Die Übersicht der Skalen mit ihren α -Werten findet sich im Anhang (vgl. Anhang 9.2). In der weiteren Darstellung finden sich also Ergebnisse zu den Merkmalen «vorbereitete Umgebung», «klare Strukturierung», «transparente Leistungserwartungen», «individuelles Fördern», «lernförderliches Klima» und «Methodenvielfalt».

Die niedrigen Cronbachs Alpha Werte könnten einerseits mit den Itemformulierungen zusammenhängen oder aber auch mit der niedrigen Anzahl von Items innerhalb einer Skala. Die Reliabilität der Erhebung lässt insgesamt zu wünschen übrig und wäre mit einem erprobten Messinstrument mit hoher Wahrscheinlichkeit besser ausgefallen.

5.3 Formen und Kommunikationskanäle des Fernunterrichts

Zu Beginn des Fragebogens wurden die Formen und Kommunikationskanäle des Fernunterrichts erhoben. Bei beiden Fragen waren Mehrfachantworten möglich.

Die mit Abstand am meisten gewählte Form des Unterrichts mit 86.4% sind die Aufträge in Papierform. Danach folgen mit 70.4% die Formen «Demonstration/Instruktion per Video» und mit 50.6% die «Aufträge per Video». Der Präsenzunterricht für einzelne Schüler*innen wurde mit 6.2% am wenigsten genannt (vgl. Tabelle 6).

Mit fast 83% wurde das Telefon als häufigstes Kommunikationsmittel genannt. Jeweils über 60% gaben an, Whatsapp oder Briefpost zu nutzen. Von den 23.5%, die ein «anderes» Kommunikationsmittel wählten, spezifizierten viele mit der Plattform «schabi.ch» (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 6: Formen des Unterrichts

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Formen des Unterrichts ^a	Aufträge in Papierform	70	19,9%	86,4%
	Aufträge per Telefon	25	7,1%	30,9%
	Aufträge per Mail	24	6,8%	29,6%
	Aufträge per Sprachnachricht	20	5,7%	24,7%
	Aufträge per Videonachricht	41	11,6%	50,6%
	Demonstration/Instruktion per Video	57	16,2%	70,4%
	Videokonferenzen mit Lerngruppen	18	5,1%	22,2%
	Lernsoftware auf den Geräten der SuS	22	6,3%	27,2%
	Lernsoftware von Online Diensten	33	9,4%	40,7%
	Angebote des Schulfernsehens/Lernvideos	18	5,1%	22,2%
	Präsenzunterricht für einzelne SuS	5	1,4%	6,2%
	andere	19	5,4%	23,5%
Gesamt		352	100,0%	434,6%

Tabelle 7: Kommunikationskanäle

Kommunikationskanäle ^a	Antworten		Prozent der Fälle
	N	Prozent	
Telefon	67	25,9%	82,7%
E-mail Programm	29	11,2%	35,8%
Whatsapp	52	20,1%	64,2%
Skype	2	0,8%	2,5%
Zoom	1	0,4%	1,2%
Youtube	13	5,0%	16,0%
Teams	25	9,7%	30,9%
Google.meet	1	0,4%	1,2%
Briefpost	50	19,3%	61,7%
andere	19	7,3%	23,5%
Gesamt	259	100,0%	319,8%

5.4 Ausprägungen der Merkmale

Im folgenden Kapitel werden die Ausprägungen der einzelnen Merkmale deskriptiv dargestellt, und es wird auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionen eingegangen. Die Kategorien, die aus den häufigsten Antworten der qualitativ erhobenen Daten gebildet wurden, ergänzen die Ergebnisse.

Weitere Darstellungen der einzelnen Ergebnisse pro Merkmal finden sich im Anhang (vgl. Anhang 9.3).

5.4.1 Vorbereitete Umgebung

Das Merkmal «vorbereitete Umgebung» konnte durch die Reduzierung von zwei Items (vgl. Anhang 9.3.2) auf einen Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = 0.662$ erhöht werden. In der Tabelle 8 sind die verbleibenden sechs Items aufgelistet.

Tabelle 8: Items "vorbereitete Umgebung"

vorbereitete Umgebung	Item
Umgebung1	Mein Arbeitsplatz zu Hause war gut eingerichtet.
Umgebung2	Computer und weitere technische Geräte standen mir an meinem Arbeitsplatz zur Verfügung.
Umgebung4	Ich hatte meine Materialien für den täglichen Bedarf jederzeit griffbereit
Umgebung5	Ich konnte auf Materialien und Hilfsmittel zugreifen, die es mir ermöglichten, den Unterricht ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten
Umgebung7	Meine Schüler*innen verfügten zu Hause über einen gut organisierten Arbeitsplatz für den Fernunterricht
Umgebung8	Meine Schüler*innen waren während ausgemachten Zeitfenstern erreichbar bzw. pünktlich bei Meetings

Die Indexvariable mit den sechs Items erreicht einen Mittelwert von 3.3, was zwischen «trifft zu» und «trifft eher zu» liegt (vgl. Tabelle 9). Es konnte festgestellt werden, dass 67 von insgesamt 81 Befragten zwischen den beiden eben genannten Antwortmöglichkeiten liegen, was knapp 83% ausmacht. Dementsprechend schätzen nur 14 Befragte ihre Umgebung «eher nicht» oder «nicht» vorbereitet ein. Man kann also sagen, dass das Merkmal «vorbereitete Umgebung» von den Befragten als gut ausgeprägt eingeschätzt wird.

Tabelle 9: Mittelwert Indexvariable "vorbereitete Umgebung"

		vorbereitete Umgebung
N	Gültig	81
	Fehlend	0
Mittelwert		3,3426
Std.-Abweichung		,54978

Die Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Tests ergeben keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen Funktionen der Befragten. Schulische Heilpädagogen und

Heilpädagoginnen sowie Fachlehrpersonen schätzen ihre Umgebung zwar etwas weniger gut vorbereitet ein als Klassenlehrpersonen und DaZ Lehrpersonen, dies allerdings nicht in einem aussagekräftigen Ausmass (vgl. Abb. 3). Die vorbereitete Umgebung kann klar den Oberflächenstrukturen zugeordnet werden. Wie im Kapitel 2.1.2 erläutert, können Oberflächenmerkmale wegweisend für Merkmale der Tiefenstruktur sein. Die Lehrpersonen der Gemeinde Wetzikon scheinen hier eine gute Basis geschaffen zu haben.

Abbildung 3: Kruskal-Wallis-Test "vorbereitete Umgebung"

5.4.2 Klare Strukturierung

Die Indexvariable «klare Strukturierung» enthält nach der Reduzierung des Items «Ich hatte im Fernunterricht jederzeit den Überblick über die Aktivitäten der Schüler*innen» fünf Items (vgl. Tabelle 10) und weist einen Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = 0.707$ auf.

Tabelle 10: Items "klare Strukturierung"

klare Strukturierung	Item
Strukturierung1	Die Schüler*innen wussten während des Fernunterrichts jederzeit, welche Aufgaben sie zu erledigen haben
Strukturierung2	Der Verlauf des Unterrichts war schlüssig und für die Schüler*innen erkennbar
Strukturierung4	Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt
Strukturierung5	Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei
Strukturierung6	Die Schüler*innen konnten mich bei direkten Instruktionen akustisch gut verstehen

«Klare Strukturierung» hat demnach den zweithöchsten Reliabilitätswert aller aufgeführten Merkmale, und die Ergebnisse sind dementsprechend aussagekräftig. Der Mittelwert beträgt knapp 3.2, was einem «trifft eher zu» entspricht. Allerdings ist die Streuung bei diesem

Merkmal mit einer Standardabweichung von 0.64 im Vergleich zu den anderen Merkmalen mit am höchsten (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Mittelwert Indexvariable "klare Strukturierung"

		klare Strukturierung
N	Gültig	81
	Fehlend	0
Mittelwert		3,1669
Std.-Abweichung		,64315

Wenn man sich die einzelnen Items der Indexvariable anschaut, wird klar, dass insbesondere die beiden Items «Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei» und «Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt» mit einem höheren Anteil «trifft eher nicht zu» oder «trifft nicht zu» beantwortet wurden. 60 Befragte haben zu erstgenanntem Item gar keine Angabe gemacht. Die Autorin schliesst daraus, dass gemeinsamer Unterricht möglicherweise nicht stattgefunden hat.

45.6% stimmen der Aussage, dass sie Rituale gepflegt haben, «nicht» oder «eher nicht» zu, es ist also davon auszugehen, dass bei knapp der Hälfte der Befragten kaum Rituale gepflegt wurden. In den qualitativen Daten zu den Ritualen haben sich 42 Befragte geäußert. Es wurden insbesondere zwei «Rituale» häufig genannt: 9 Befragte gaben an, auch im Fernunterricht Geburtstagsrituale durchgeführt zu haben und 10 Befragte gaben als Ritual an, tägliche bis wöchentliche Telefontermine mit einzelnen Schüler*innen gehabt zu haben. Oft wurde bei diesen Telefonaten auch über das Befinden gesprochen.

Laut Kruskal-Wallis-Test und aufgrund dessen Ergebnisse danach durchgeführten Post-hoc-Tests besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Antworten der Klassenlehrpersonen und den Antworten der DaZ-Lehrpersonen (vgl. Abb. 4 und Tabelle 12). Das Merkmal «klare Strukturierung» ist demnach bei Klassenlehrpersonen signifikant besser ausgeprägt als bei den DaZ-Lehrpersonen.

Abbildung 4: Kruskal-Wallis-Test "klare Strukturierung"

Tabelle 12: Vergleich Funktionen «klare Strukturierung»

Sample 1-Sample 2	Teststatistik	Standard- fehler	Standardtest- statistik	Sig.	Anp. Sig. ^a
DaZ Lehrperson- Klassenlehrperson	28,568	9,404	3,038	,002	,014
schulischer Heilpädagoge / Heilpädagogin - Klassenlehrperson	21,837	8,426	2,592	,010	,057

Die Unterschiede von Klassenlehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind knapp nicht signifikant. Alle anderen Gegenüberstellungen sind klar nicht signifikant.

5.4.3 Transparente Leistungserwartungen

Die Indexvariable «transparente Leistungserwartungen» enthält fünf Items (vgl. Tabelle 13) und weist einen Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = 0.642$ auf.

Tabelle 13: Items "transparente Leistungserwartungen"

transparente Leistungserwartungen	Item
Erwartungen1	Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben
Erwartungen2	Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten
Erwartungen3	Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht
Erwartungen4	Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren
Erwartungen5	Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren

Der Mittelwert ist mit 2.85 niedriger als bei den beiden vorangegangenen Merkmalen (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Mittelwert Indexvariable "transparente Leistungserwartungen"

		transparente Leistungserwartungen
N	Gültig	81
	Fehlend	0
Mittelwert		2,8512
Std.-Abweichung		,63397

Bei der Betrachtung der einzelnen Items wird sichtbar, dass zwei Items bezüglich der Zustimmung hervorstechen: Dem Item «Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten» stimmen 77.8% der Befragten zu oder eher zu. Dem Item «Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht» stimmen 72.9% zu oder eher zu. Das Item «Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren» hat mit 50.6% «trifft eher nicht zu» oder «trifft nicht zu» am wenigsten Zustimmung erfahren. Das Item «Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren» zeichnet das unklarste Bild: 44.5% der Befragten geben an, dieser Aussage nicht oder eher nicht zuzustimmen, 50.6% stimmen der Aussage zu oder eher zu. 4.9% haben zu dieser Aussage keine Angabe gemacht. Der Umgang mit Feedback wurde innerhalb dieses Merkmals am unterschiedlichsten gehandhabt.

Im Fragebogen hatten die Befragten die Möglichkeit, sich in einer offenen Frage dazu zu äussern, ob und wenn ja, wie sie Ergebnissicherungen gestaltet haben. Knapp 52% der Befragten haben dazu eine Aussage gemacht. Als häufigste Ergebnissicherungen wurden mit 23.5% das Fotoprotokoll und mit jeweils 5% die digitale Abgabe auf einer Plattform, die mündliche Ergebnissicherung per Telefon oder Lernzielkontrollen per digitalen Tests genannt.

Abbildung 5: Kruskal-Wallis-Test "transparente Leistungserwartungen"

Durch die Formulierung der Frage könnte es sein, dass die andere Hälfte keine Ergebnissicherungen gestaltet hat, allerdings ist dies eine reine Vermutung. Der Kruskal-Wallis-Test ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Funktionen (vgl. Abb. 5).

5.4.4 Individuelles Fördern

Die Indexvariable «individuelles Fördern» weist ohne Reduzierung eines Items bereits einen Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = 0.709$ auf. Der Wert hätte leicht erhöht werden können, es wurde aber aus inhaltlichen Gründen darauf verzichtet. Diese Variable weist mit ihren fünf enthaltenen Items (vgl. Tabelle 15) die höchste Reliabilität aller hier vorgestellten Merkmale und dementsprechend die höchste Aussagekraft auf.

Tabelle 15: Items "individuelle Förderung"

individuelles Fördern	Item
Fördern1	Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt
Fördern2	Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellen Tempo gelernt werden konnte
Fördern3	Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt
Fördern4	Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung
Fördern5	Die Schüler*innen mit sonderpäd. Förderbedarf hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung

Der Grossteil aller Befragten bewegt sich mit dem Mittelwert von 3.4 (vgl. Tabelle 16) zwischen den Antwortskalen «trifft eher zu» und «trifft zu», was für eine recht starke Ausprägung des Merkmals spricht. Ganze 21% der Befragten haben über alle Items hinweg mit «trifft zu» geantwortet.

Tabelle 16: Mittelwert Indexvariable "individuelles Fördern"

		individuelles Fördern
N	Gültig	81
	Fehlend	0
Mittelwert		3,3685
Std.-Abweichung		,56168

Das Item «Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt» erreicht insgesamt nur eine vorsichtige Zustimmung (Mittelwert = 3.04, «trifft eher zu»).

Der Kruskal-Wallis-Test ergab keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der unterschiedlichen Funktionen. Im Gegenteil – die Mittelwerte der unterschiedlichen Funktionen lagen, wie in Abbildung 6 ersichtlich ist, sehr nah zusammen. Die einzige Funktion, die etwas abfällt, sind die Fachlehrpersonen. Die individuelle Förderung scheint bei den Fachlehrpersonen dementsprechend am wenigsten ausgeprägt gewesen zu sein, allerdings nicht in einem signifikanten Ausmass.

Abbildung 6: Kruskal-Wallis-Test "individuelles Fördern"

Im Fragebogen gab es zu diesem Merkmal zusätzlich die offene Frage, wie die Befragten das Lernen von leistungsschwächeren Schüler*innen erlebt haben. 67 Befragte haben sich dazu geäußert. 31 Befragte, das entspricht 46.3% der Antworten, haben angegeben, dass das Lernen abhängig von der Unterstützung des Elternhauses war. So konnten bei guter Unterstützung durch die Eltern auch bei leistungsschwächeren Kindern Fortschritte beobachtet werden. In der Mehrheit der Fälle konnten gerade diese Kinder aber von zuhause aus verschiedenen Gründen (hohes Arbeitspensum / Sprache / bildungsfern) eher zu wenig unterstützt werden, was sich auf die Schüler*innen und ihr Lernen nachteilig auswirkte. Eine Lehrperson formulierte dazu prägnant: «Je nach Elternbetreuung blühten sie auf (und verbesserten sich) oder verschlechterten sich in ihren Leistungen». Die Ergebnisse gehen mit den Ergebnissen der im Kapitel 2.2 dargestellten Studien einher. Der Einfluss der Eltern auf den Lernerfolg scheint sich enorm zu vergrößern.

Der Einfluss des Merkmals «individuelles Fördern» kann sich nur positiv auswirken, wenn die

Zusammenarbeit mit den Eltern funktioniert.

17 Befragte gaben weiterhin an, dass die leistungsschwächeren Schüler*innen auf kleinschrittige Eins zu Eins Anleitungen angewiesen waren. Nur drei Befragte gaben an, dass die leistungsschwächeren Kinder schwer zu erreichen waren. Hier widersprechen die Ergebnisse der Theorie, was aber auch mit den guten technischen Ressourcen in der Schweiz zusammenhängen könnte (vgl. Kap. 2.2.1).

5.4.5 Lernförderliches Klima

Die Indexvariable «lernförderliches Klima» hat mit 3.5 den höchsten Mittelwert und mit 0.38 die niedrigste Standardabweichung (vgl. Tabelle 17). Dieses Merkmal war laut der erhobenen Daten im Fernunterricht über alle Funktionen am besten ausgeprägt. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass der Cronbachs Alpha Wert mit $\alpha = 0.573$ die niedrigste Reliabilität über die sechs vorhandenen Items (vgl. Tabelle 18) aufweist. Die Ergebnisse sind also mit Vorsicht zu interpretieren.

Tabelle 17: Mittelwert Indexvariable "lernförderliches Klima"

		lernförderliches Klima
N	Gültig	78
	Fehlend	3
Mittelwert		3.5209
Std.-Abweichung		,38536

Tabelle 18: Items "lernförderliches Klima"

lernförderliches Klima	Item
Klima1	Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend und respektvoll
Klima2	Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei
Klima3	Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt
Klima4	Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen

Klima5	Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen
Klima6	Ich habe mit den Schüler*innen auch über ihr persönliches Befinden gesprochen

Zwischen den Mittelwerten der einzelnen Items innerhalb der Indexvariable zeigen sich recht grosse Unterschiede. Die beiden Items «Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend und respektvoll» und «Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt» haben Mittelwerte von 3.92 und 3.99, es haben also fast alle Befragten die Items mit «trifft zu» eingeschätzt. Beim zweiten genannten Item haben aber von den 81 Befragten 11 Personen auf eine Angabe verzichtet, was im Vergleich zu anderen Items in dieser Indexvariable recht viele sind. Die hohen Werte könnten mit der Tendenz zur «sozialen Erwünschtheit» (siehe Kap. 4.1) zusammenhängen.

Das Item, bei welchem sich die Befragten am schlechtesten eingeschätzt haben, ist «Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen» mit einem Mittelwert von 2.55. 48.1% der Befragten verneinten dieses Item mit «trifft nicht zu» oder «trifft eher nicht zu».

Jeweils 19 Personen haben zu den Items «Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei» und «Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen» keine Angabe gemacht.

Es ist aus den Daten zu entnehmen, dass eher Befragte aus dem Kindergarten und der Unterstufe auf eine Angabe verzichtet haben. Daraus könnte man schliessen, dass hier der Fokus eher auf der Haltung des aktuellen Lernstandes lag und nicht auf dem Vorankommen. So war das Tempo sekundär und wurde nicht bewertet.

Der durchgeführte Kruskal-Wallis-Test zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Funktionen.

Abbildung 7: Kruskal-Wallis-Test "lernförderliches Klima"

5.4.6 Methodenvielfalt

Die Indexvariable «Methodenvielfalt» enthält nach der Reduzierung eines Items noch fünf Items, die in der Tabelle 19 aufgelistet sind, und weist einen Cronbachs Alpha Wert von $\alpha = 0.664$ auf.

Tabelle 19: Items "Methodenvielfalt"

Methodenvielfalt	Item
Methode2	Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen
Methode3	In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der Schüler*innen angeregt
Methode4	Ich habe die Schüler*innen ermuntert, eigene Fragen zu stellen und diese in den Unterricht einbezogen
Methode5	Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben
Methode6	Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren

Der Mittelwert liegt bei 2.7 und ist damit knapp der tiefste Wert von allen untersuchten Merkmalen (vgl. Tabelle 20). Der tiefe Wert spricht für eine eher geringe Ausprägung dieses Merkmals.

Tabelle 20: Mittelwert Indexvariable "Methodenvielfalt"

		Methodenvielfalt
N	Gültig	80
	Fehlend	1
Mittelwert		2.7260
Std.-Abweichung		,66411

Auch bei dieser Indexvariable gibt es relativ grosse Unterschiede zwischen den Items. Besonders der Mittelwert des Items «Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen» fällt mit nur 1.63 klar ab.

Dreiviertel aller Befragten gaben an, dass dies nicht oder eher nicht zutreffe.

In der Tabelle 21 wird ersichtlich, dass nur wenige Klassenlehrpersonen kooperative Aufgaben gegeben haben, die Mitarbeitenden mit anderen Funktionen haben gar keine zustimmenden Angaben gemacht.

Tabelle 21: Kreuztabelle Item "Methode2" x Funktion

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen	trifft nicht zu	27	3	5	4
	trifft eher nicht zu	14	3	3	2
	trifft eher zu	5	0	0	0
	trifft zu	4	0	0	0
Gesamt		50	6	8	6

Die Items «In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der Schüler*innen angeregt», «Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben» und «Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren» haben mit Mittelwerten über 3 alle eine Tendenz zur Zustimmung, insgesamt aber weniger stark ausgeprägt als bei den anderen Merkmalen. Auch hier zeigte der durchgeführte Kruskal-Wallis-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen den Funktionen.

Abbildung 8: Kruskal-Wallis-Test "Methodenvielfalt"

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der einzelnen Indexvariablen kurz zusammenfassend dargestellt.

Von den sechs Merkmalen, die eine akzeptable Reliabilität aufweisen, ist die Ausprägung der drei Merkmale «lernförderliches Klima», «individuelles Fördern» und «vorbereitete Umgebung» über alle Befragten fast gleich stark. Die Mittelwerte dieser Merkmale liegen, wie in Tabelle 22 ersichtlich, zwischen «trifft eher zu» und «trifft zu» und die Streuung ist (minimal) kleiner als bei den übrigen Merkmalen. Bei diesen Merkmalen ist die Haltung bei den Befragten deutlich zustimmend. Auch das Merkmal «klare Strukturierung» hat mit dem Mittelwert von 3.17 noch eine klare Tendenz zur Zustimmung. Die beiden übrigen Merkmale «transparente Leistungserwartungen» und «Methodenvielfalt» wurden von den Befragten nicht mehr klar zustimmend bewertet. Die Antworten pendeln sich zwischen «trifft eher nicht zu» und «trifft eher zu» ein.

Tabelle 22: Übersicht Merkmale

	vorbereitete Umgebung	klare Strukturierung	transparente Leistungs- erwartungen	individuelles Fördern	lernförderliches Klima	Methoden- vielfalt
Mittelwert	3,3426	3,1669	2,8512	3,3685	3,5209	2,7260
Std.- Abweichung	,54978	,64315	,63397	,56168	,38536	,66411

5.6 Vergleich mit den Ergebnissen aus der externen Schulevaluation

Die Schule Wetzikon durchlief im Schuljahr 2018/19 eine externe Schulevaluation. Alle vollständigen Evaluationsberichte der einzelnen Schulhäuser sind auf der Website der Schule Wetzikon zu finden (www.wetzikon.ch/schule-wetzikon).

Ein Bestandteil der Evaluation war ein Fragebogen für die Lehrpersonen, bei dem unter anderem auch Einschätzungen zum Bereich «Lehren und Lernen» abgefragt wurden. Aus diesem Bereich wurden Fragen herausgesucht, die inhaltlich mit Fragen aus dem Fragebogen möglichst gut übereinstimmen.

In der Tabelle 23 sind die einander gegenübergestellten Items, mit den jeweiligen Mittelwerten über alle Schulhäuser, aufgeführt. Die Items der Fragen aus dem Fragebogen wurden, wie im Kapitel 4.3 erwähnt, umkodiert, um einen Vergleich zu ermöglichen. Die Kodierungen sind in der Tabelle 23 aufgeführt.

Tabelle 23: Gegenüberstellung der Items aus externer Evaluation und Fragebogen

Externe Evaluation	Fragebogen
<p>LP P 41: Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft unterschiedliche Aufgaben, welche auf ihren individuellen Lernstand abgestimmt sind.</p> <p>M = 4.18 Std. Abw. = 0.12</p>	<p>Fördern3: Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt.</p> <p>M = 4.38 Std. Abw. = 0.26</p>
<p>LP P 44: Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft offene Aufgabenstellungen, die individuelle Lösungen zulassen.</p> <p>M = 3.93 Std. Abw. = 0.17</p>	<p>Klarheit4: Mein Unterricht hat Spielräume eröffnet und war nicht nur auf eine richtige Antwort oder Lösung fokussiert.</p> <p>M = 4.07 Std. Abw. = 0.15</p>
<p>LP P 45: Ich nehme mir oft speziell Zeit, um mit leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.</p> <p>M = 4.31 Std. Abw. = 0.10</p>	<p>Fördern5: Die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Status hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.</p> <p>M = 4.38 Std. Abw. = 0.41</p>
<p>LP P 74: Ich sage den einzelnen Schülerinnen und Schülern, was sie in der Schule gut können und worin sie besser sein könnten.</p> <p>M = 4.25 Std. Abw. = 0.14</p>	<p>Erwartungen1: Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben.</p> <p>M = 3.73 Std. Abw. = 0.51</p>
<p>LP P 80: Meine Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Leistungen selbst zu beurteilen/ einzuschätzen</p> <p>M = 4.03 Std. Abw. = 0.17</p>	<p>Kommunikation2: Meine Schüler*innen mussten ihr Lernen in einem Lerntagebuch, Portfolio oder ähnlichem reflektieren.</p> <p>M = 2.20 Std. Abw. = 0.30</p>
<p>Kodierung: 1 = sehr schlecht, 2 = schlecht, 3 = genügend, 4 = gut, 5 = sehr gut</p>	<p>Kodierung: 1 = trifft nicht zu, 2.35 = trifft eher nicht zu, 3.7 = trifft eher zu, 5 = trifft zu</p>

Wie in der Tabelle 23 ersichtlich ist, haben sich die Lehrpersonen bei der externen Evaluation bei vier von fünf Items zwischen «gut» und «sehr gut» eingeschätzt. Nur das Item «Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft offene Aufgabenstellungen, die individuelle Lösungen zulassen» fällt mit einem Mittelwert von 3.9 etwas ab, trotzdem ist auch da klar eine eher hohe Einschätzung des Kriteriums ersichtlich. Die Lehrpersonen schätzten die

Unterrichtsqualität ihres Unterrichts in allen abgebildeten Bereichen in der externen Evaluation SJ18/19 gut bis sehr gut ein.

Bei den Items aus dem Fragebogen scheint die Zustimmung durch die Formulierung der Werte innerhalb der Skala etwas vorsichtiger. Die Mittelwerte der zwei Items «Mein Unterricht hat Spielräume eröffnet und war nicht nur auf eine richtige Antwort oder Lösung fokussiert» und «Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben» bewegen sich um «trifft eher zu». Den beiden Items «Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt» und «Die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Status hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung» stimmen die befragten Lehrpersonen mit je einem Mittelwert von je 4.38 jedoch deutlich zu. Dem Item «Meine Schüler*innen mussten ihr Lernen in einem Lerntagebuch, Portfolio oder ähnlichem reflektieren» wird mit einem Mittelwert von 2.2 nicht zugestimmt. Die Selbstreflexion innerhalb des Merkmals «sinnstiftendes Kommunizieren» fällt in der Einschätzung während des Fernunterrichts als einziges deutlich ab.

Auf den ersten Blick scheinen die Einschätzungen aus der externen Evaluation besser zu sein, durch die einander angepassten Mittelwerte wird jedoch erkennbar, dass nur die Items zu den Bereichen «transparente Leistungserwartungen» und «sinnstiftendes Kommunizieren», nämlich «Ich sage den einzelnen Schülerinnen und Schülern, was sie in der Schule gut können und worin sie besser sein könnten» und «Meine Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Leistungen selbst zu beurteilen/ einzuschätzen» in der externen Evaluation vor dem Fernunterricht besser eingeschätzt wurden.

Die Werte im Bereich «individuelles Fördern» liegen insbesondere bei den Items zur zusätzlichen Unterstützung (LPP45 und Fördern5) sehr nah beieinander, sind aber leicht besser bei dem Fragebogen zum Fernunterricht. Die anderen Items im Bereich «individuelles Fördern» thematisieren die Anpassung der Lerninhalte auf den Förderbedarf (LPP41 und Fördern3), und auch dort sind die Werte aus dem Fragebogen leicht besser.

Die Items im Bereich «inhaltliche Klarheit» zielen auf offene Aufgabenstellungen mit verschiedenen möglichen Lösungen (LPP44 und Klarheit4). Auch da schätzen sich die Lehrpersonen im Fragebogen minimal besser ein.

Der Vergleich der Fragen ist aus verschiedenen Gründen gewagt: Einerseits wurden die Ergebnisse von nicht identischen Fragen erhoben, und auch die Teilnehmenden stimmen nicht vollständig überein (bei der externen Evaluation haben mehr Personen teilgenommen [vgl. Anhang 9.4]), andererseits ist die Sensitivität bei einer feineren Skala wie bei der externen Evaluation besser.

5.7 Beurteilung des Fernunterrichts

Zum Abschluss des Fragebogens wurden die Befragten um eine Beurteilung ihres eigenen Fernunterrichts gebeten.

In der Tabelle 24 ist ersichtlich, dass die Gestaltung des Unterrichts aus eigener Sicht mit einem Mittelwert von 3.21 insgesamt am besten eingeschätzt wird. Auch die Zufriedenheit mit dem Unterricht ($M = 3.15$) und die Fähigkeit, die Schüler*innen zu motivieren ($M = 3.14$), wurden mit einer positiven Tendenz beantwortet. Die Lernfortschritte der Schüler*innen wurden eher nicht so gut eingeschätzt ($M = 2.62$), wobei da auch aus den offenen Fragen der Hinweis kam, dass die Streuung innerhalb der Klassen diesbezüglich sehr gross war. Auch die Erreichbarkeit der Schüler*innen ($M = 2.78$) wurde mit einer leichten Tendenz zur Ablehnung eingeschätzt. Die hohe Standardabweichung weist aber auch hier auf eine grosse Streuung hin.

Tabelle 24: Übersicht Selbstbeurteilung

		Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten	Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen	Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren	Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute Lernfortschritte gemacht haben	Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht
N	Gültig	78	78	71	73	80
	Fehlend	3	3	10	8	1
Mittelwert		3,21	2,78	3,14	2,62	3,15
Std.-Abweichung		,691	,863	,515	,700	,638

Die Befragten konnten auch in einer offenen Frage ihre Gedanken zu Stärken und Schwächen des Unterrichts mitteilen. Aus den 45 Antworten dazu liess sich herauslesen, dass viele der Befragten die Ungleichheiten der Elternhäuser wahrgenommen haben und dies als schwierig empfunden haben. So äusserten sich die Befragten mehrfach besorgt über die unterschiedlichen Voraussetzungen bezüglich Unterstützung und Struktur, die die Kinder zuhause erfahren, was teilweise auch die Erreichbarkeit beeinträchtigte. Die starke Eingebundenheit der Eltern wurde teilweise als Stärke – im Sinne vom Aufbau einer engeren Bindung –, aber auch als Schwäche – weil Eltern laut Aussage der Befragten teilweise mit der Betreuung mehrerer Kinder und Homeoffice überlastet waren – gesehen.

6. Diskussion

Nach der Darstellung der Ergebnisse im vorhergehenden Kapitel geht es nun um die Diskussion ebendieser und die Beantwortung der Fragestellung sowie um die Überprüfung der Hypothese. Dafür werden die erhobenen Daten mit der dargestellten Theorie verknüpft. Im Anschluss folgt eine kritische Reflexion der Forschungsmethode und die Darlegung von Forschungsperspektiven.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Erhebung im Rahmen dieser Arbeit verfolgte das übergeordnete Ziel herauszufinden, wie die Lehrpersonen der Zyklen 1 und 2 aus der Gemeinde Wetzikon die Unterrichtsqualität ihres Fernunterrichts einschätzen. Die Merkmale, an denen die Unterrichtsqualität gemessen wurden, entsprechen dem Merkmalskatalog von Meyer (2014). Daran schliesst sich auch die Teilfrage an, welche der Merkmale während des Fernunterrichts in Wetzikon berücksichtigt werden konnten und welche nicht.

Die Ergebnisse entsprechen den eigenen subjektiven Einschätzungen der Lehrpersonen und werden zusätzlich unter Hinzuziehung der theoretischen Erkenntnisse zum Thema diskutiert. Zwei von drei stärker ausgeprägten Merkmalen – nämlich «lernförderliches Klima» und «individuelles Fördern» – können der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» (vgl. Kap. 2.3) zugeordnet werden. Laut Voss und Wittwer (2020) hat ebendiese Basisdimension in Zeiten von Fernunterricht einen besonders hohen Wert, insbesondere die Pflege der sozialen Beziehungen, die unter dem Merkmal «lernförderliches Klima» abgefragt wurde. Obwohl der Einfluss des lernförderlichen Klimas auf den Lernerfolg nicht besonders hoch ist, sondern «nur» Einfluss auf Leistungsbereitschaft und -verhalten hat (vgl. Kap 2.1.3), ist gerade die Aufrechterhaltung eben dieser während des Fernunterrichts ein zentraler Punkt guten Unterrichts. Anhand der gewonnenen Ergebnisse – das Merkmal hat den höchsten Mittelwert erreicht – scheint die Berücksichtigung dieses Aspekts von den Lehrpersonen in Wetzikon weitgehend erfüllt worden zu sein.

Auch das Merkmal mit dem zweithöchsten Mittelwert «individuelles Fördern» kann in der Basisdimension «kognitive Unterstützung» verortet werden. Die Schüler*innen sollen in der Bewältigung der Aufgaben entsprechend ihren Lernvoraussetzungen unterstützt werden. Die Ergebnisse der Datenerhebung sprechen dafür, dass die Differenzierung des Lernangebots z.B. durch unterschiedliche Lernangebote, der Differenzierung des Tempos und der Repräsentationsformen auch während des Fernunterrichts gut ausgeprägt war. Aus den Ergebnissen liest sich, dass eine Differenzierung nach Zielen nicht im Fokus lag. Dies könnte insofern mit den Ergebnissen der Studie von Eickelmann und Drossel (2020, vgl. Kap. 2.2.2) einhergehen, als dass laut dieser Studie der Fokus eher auf der Haltung des aktuellen Lernstands lag als auf dem Erweitern von Kompetenzen. Dafür sprechen auch einige

qualitative Aussagen der Datenerhebung. Allerdings würde dies nicht vollumfänglich dem Anspruch entsprechen, der aus dem für die Lehrpersonen zugänglichen Rahmenkonzept der Schule Wetzikon hervorging (vgl. Kap. 1.1).

Eine hohe Ausprägung des Merkmals «individuelles Fördern» ist insbesondere für Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zentral, weshalb hier auch auf die zweite Teilfrage eingegangen wird. Die Teilfrage «Wie gelang den Lehrpersonen ihrer eigenen Einschätzung nach insbesondere die Unterstützung der Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen während des Fernunterrichts?» muss im Hinblick auf die Ergebnisse aus zweierlei Perspektiven betrachtet werden: Den Einschätzungen der Lehrpersonen zufolge, war die Bemühung um individuelles Fördern gross und wurde in der Selbsteinschätzung über alle Items auch als eher bis ganz zutreffend eingeschätzt. Allerdings stellte die teils erschwerte Teilhabe gerade dieser Schüler*innen aufgrund des erhöhten Einflusses der Eltern (vgl. Kap. 1.1 und Kap. 2.2.1 – 2.2.3) die Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen. Die Frage kann also nicht endgültig beantwortet werden. Auf Seiten der Lehrpersonen wurde mehrheitlich klar sichtbares Engagement betrieben, um alle Schüler*innen zu beschulen, aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der Elternhäuser gelang dies allerdings nicht immer gleich gut. Es ist festzuhalten, dass die Aufrechterhaltung einer Chancengerechtigkeit durch den Fernunterricht zusätzlich erschwert wurde. Ob und welche Schwierigkeiten sich daraus für die Schüler*innen im weiteren Verlauf ihrer Schulkarriere entwickeln könnten, ist derzeit noch nicht abzuschätzen und muss unbedingt weiter im Blick behalten werden.

Ein wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen ist, ist die Wichtigkeit eines guten Klassenteams. Der höhere Bedarf an Anleitung von Schüler*innen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf wurde mehrfach genannt, was im Fernunterricht eine ganz neue Herausforderung darstellt. Dies als Klassenlehrperson alleine zu leisten, ist während des Fernunterrichts wohl noch utopischer als während des «normalen» Präsenzunterrichts. Der Einsatz von heilpädagogischen Fachpersonen ist also sowohl als Unterstützung der Lehrpersonen, aber auch der Eltern, unbedingt notwendig und muss gut organisiert werden. Auch oder insbesondere im Fernunterricht scheint eine gute Zusammenarbeit unerlässlich, gerade auch um dem Abfallen der Chancengerechtigkeit entgegenzuwirken.

Das dritte der stärker ausgeprägten Merkmale ist die vorbereitete Umgebung. Das von Meyer (2014, S. 121–125) genannte Merkmal hat keine empirisch belegten Auswirkungen auf den Lernerfolg, aber erleichtert der Lehrperson die Klassenführung, eine der Basisdimensionen. Gut organisierte Lernaktivitäten sind im Fernunterricht noch wichtiger (vgl. Kap. 2.3), um einen hohen Anteil echter Lernzeit ermöglichen zu können. Auch die technische Ausstattung ist im Fernunterricht in diesem Merkmal zu verorten. Diese ist laut

den Ergebnissen gut, allerdings ist der Umgang mit den technischen Mitteln sowohl für einige Lehrpersonen als auch für – insbesondere jüngere – Schüler*innen teilweise schwierig. Schüler*innen sind im Umgang mit den Geräten häufig auf Unterstützung angewiesen, was wiederum einerseits durch die Elternhäuser nicht immer gewährleistet werden kann und damit die Chancengerechtigkeit beeinflusst, andererseits negativen Einfluss auf den Anteil echter Lernzeit haben kann. Allerdings haben die Lehrpersonen in Wetzikon, wie von Huber et al. (2020, vgl. Kap. 2.2.1) empfohlen, vorrangig auf den Gebrauch analoger Medien gesetzt, wie in der Häufigkeitstabelle im Kapitel 5.3 ersichtlich ist, was diesen Schwierigkeiten etwas entgegenwirken kann. Eine «digitale Kluft» (vgl. Kap. 2.3) oder ein begrenzter Zugang zu digitalen Medien (vgl. Kap. 1.3) war in Wetzikon kein grosses Thema, da die Schüler*innen die Möglichkeit hatten, fehlende Geräte über die Schule auszuleihen.

Das Merkmal «klare Strukturierung» hat mit einem Mittelwert knapp über 3 («trifft eher zu») immer noch die Tendenz zur Zustimmung, konnte dementsprechend auch von vielen Lehrpersonen berücksichtigt werden. Dieses Merkmal findet sich laut Meyer (2014) in sehr vielen Studien zu Lernerfolg wieder und hat auch einen grossen Einfluss auf das Merkmal «hoher Anteil echter Lernzeit», dessen Einfluss auf Lernerfolg wiederum empirisch ebenfalls gut belegt ist. Durch die hohe Wichtigkeit dieses Merkmals ist das Ergebnis der Datenerhebung doch eher als verbesserungswürdig einzustufen.

Die Ergebnisse zu den «transparenten Leistungserwartungen» wurden mit einem Mittelwert von 2.8 nicht mehr klar zustimmend bewertet. Wie im Kapitel 5.4.3 erwähnt, zeichneten die Ergebnisse dieses Merkmals teils unklare Bilder. Dies wiederum könnte mit den bereits erwähnten niedrigeren Ansprüchen an die Erweiterung von Kompetenzen und dem grösseren Fokus auf die Aufrechterhaltung der Lernbereitschaft zusammenhängen. Das Ergebnis ist an sich wenig überraschend, da die beiden Merkmale «klare Strukturierung» und «transparente Leistungserwartungen» starke Wechselwirkungen haben. Auch die transparenten Leistungserwartungen haben laut Meyer (2014) einen empirisch belegten hohen Einfluss auf den Lernerfolg, damit ist auch dieses Ergebnis im Vergleich zu den anderen eher ernüchternd. Gerade im Fernunterricht ist laut Klieme (2020, vgl. Kap. 2.3) die transparente Kommunikation von Zielen und Erwartungen und vor allem auch deren regelmässige Überprüfung für eine gute Klassenführung sehr wichtig, was von den Lehrpersonen laut den Ergebnissen weniger gut berücksichtigt werden konnte. Insgesamt wurden die Merkmale der Basisdimension «Klassenführung» schlechter eingeschätzt als die der Basisdimension «konstruktive Unterstützung».

Das Merkmal «Methodenvielfalt» schnitt hinsichtlich Zustimmung am schlechtesten ab. Das Merkmal ist in der Basisdimension «kognitive Aktivierung» verortet. Meyer selbst sagt, er würde dieses Merkmal als einziges ändern und es neu «Methodentiefe» nennen

(bildungsklickTV, 2014). Dies geht mit den Empfehlungen von Voss und Wittwer sowie Klieme (2020, vgl. Kap. 2.3) einher, die die Qualität der Auseinandersetzung an deren Tiefe messen. Alle diese Autoren verdeutlichen in Hinblick auf die kognitive Aktivierung ebenfalls die Wichtigkeit von kooperativen Lernformen – auch im Fernunterricht. Dies konnte laut den Ergebnissen von den Lehrpersonen in Wetzikon kaum umgesetzt werden.

6.1.1 Überblick

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich bei vier von sechs Merkmalen – klare Strukturierung, vorbereitete Umgebung, lernförderliches Klima und individuelles Fördern – über alle Lehrpersonen eine klare Tendenz zur Zustimmung («trifft eher zu» oder «trifft zu») zeigt, was aus Sicht der Lehrpersonen für eine gute Ausprägung dieser Merkmale spricht. Nur bei zwei Merkmalen – Methodenvielfalt und transparente Leistungserwartungen – sind die Ergebnisse zwischen «trifft eher nicht zu» und «trifft eher zu» einzuordnen. Das wiederum spricht für eine niedrigere Ausprägung dieser Merkmale.

Aus diesen Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass die befragten Lehrpersonen in Wetzikon die Qualität ihres Fernunterrichts im Durchschnitt gut einschätzen. Die teilweise hohen Standardabweichungen zeigen allerdings auch die grosse Streuung der einzelnen Lehrpersonen, die das Ableiten einer gesamthaften Einschätzung schwierig macht. Einzelfallanalysen könnten hier spezifischer Aufschluss geben.

Das Themenfeld «Unterrichtsqualität im Fernunterricht» ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch wenig untersucht, aber es hat sich bereits gezeigt, dass sich der Fokus im Fernunterricht verschiebt (vgl. Kap. 2.3). Die Merkmale der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» sind, wie oben erwähnt, im Fernunterricht besonders wichtig, insbesondere in Hinblick auf den sozio-emotionalen Aspekt und für jüngere Kinder. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen dafür, dass die Lehrpersonen in Wetzikon grossen Wert auf die Lehrer-Schüler-Beziehung gelegt haben und das Befinden der einzelnen Kinder im Fokus lag. Der Fokus darauf könnte dazu geführt haben, dass den Schüler*innen der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht leichter fiel, da die Leistungsbereitschaft und das Interesse hochgehalten wurden. Dies würde es aber in einer weiteren Erhebung zu untersuchen gelten.

In der Basisdimension «Klassenführung» gewannen die Organisation der Lernaktivitäten sowie der Austausch darüber und die Erwartung daran zusätzlich an Bedeutung. Damit kann der Anteil echter Lernzeit erhöht werden, was wiederum Einfluss auf den Lernerfolg haben soll. Die Einschätzung der befragten Lehrpersonen war zwar nicht schlecht, im Hinblick auf die empirisch belegte Wichtigkeit ist allerdings für die Merkmale «klare Strukturierung» und «transparente Leistungserwartungen» Verbesserungspotential angezeigt. Die Lehrpersonen sollten die Lernaktivitäten genau planen und dabei Sequenzen für die transparente Kommunikation von Zielen und Erwartungen und deren Überprüfung nicht ausser Acht lassen (vgl. Kap. 2.3).

Für die Bewertung der dritten Basisdimension «kognitive Aktivierung» fehlen leider reliable Daten zum Merkmal «sinnstiftendes Kommunizieren». Laut den Ergebnissen zur «Methodenvielfalt» wurde die kognitive Aktivierung vor allem durch vielfältige Medien, Material und Aufgabenformate angeregt. Das empfohlene Anknüpfen an Vorwissen sowie kooperative Lernformen wurden zu wenig umgesetzt.

Die positiven Ergebnisse der Merkmale innerhalb der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» sprechen dafür, dass versucht wurde, das Interesse und die Leistungsbereitschaft der Schüler*innen hochzuhalten. Die etwas schlechteren Ergebnisse der Merkmale innerhalb der Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung» geben Hinweise auf möglicherweise nachlassende Leistungen (vgl. Kap. 2.1.2), wobei diese Bereiche für diese Vermutung mit weiteren Daten abgeglichen werden müssten. Insgesamt zeigt sich, dass die befragten Lehrpersonen viele theoretisch gewonnene Erkenntnisse, die für den Fernunterricht wichtig sind, bereits intuitiv umgesetzt haben. Um eine abschliessende Antwort auf die Frage nach der tatsächlichen Unterrichtsqualität geben zu können, fehlen allerdings weitere Daten zu den Merkmalen in den Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung». Ausserdem bleibt im Hinblick auf den Wirkungsaspekt, bzw. dem Angebots-Nutzungs-Modell, die Frage offen, was die Schüler*innen mit dem Unterrichtsangebot gemacht haben.

6.2 Überprüfung der Hypothese

Im vorherigen Kapitel wurde die Einschätzung des Fernunterrichts aus Sicht der befragten Lehrpersonen besprochen. Die für diese Arbeit aufgestellte Hypothese beruht auf einem Vergleich dieser Einschätzung mit einer im Rahmen der externen Evaluation erhobenen Einschätzung während des «normalen» Präsenzunterrichts. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Lehrpersonen die Qualität ihres Fernunterrichts schlechter einschätzen als die ihres «normalen» Unterrichts.

Die Ergebnisse der Gegenüberstellung (vgl. Kap. 5.6) bestätigen diese Hypothese allerdings nicht. Nur in den Items der Merkmale «transparente Leistungserwartungen», bei dem es um die Rückmeldung der Lehrpersonen geht, und «sinnstiftendes Kommunizieren», bei der die Selbstreflektion der Schüler*innen abgefragt wird, schätzen die Lehrpersonen ihren Präsenzunterricht besser ein. Die Merkmale gehören zu den Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung». Die Items des Merkmals «individuelle Förderung» in der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» hingegen wurden im Fernunterricht leicht besser eingeschätzt, wobei beide Werte hoch waren. Das Item zu den offenen Aufgabenstellungen im Merkmal «inhaltliche Klarheit» wurde ebenfalls im Fernunterricht leicht besser eingeschätzt. Die Ergebnisse der Hypothesenprüfung decken sich mit denjenigen der Beantwortung der Fragestellung: Wieder wurden die Items der

Basisdimension «konstruktive Unterstützung» am besten eingeschätzt und die Ergebnisse der Items innerhalb der Basisdimensionen «Klassenführung» und «kognitive Aktivierung» wiederum etwas schlechter.

Unter Beachtung der Vermutung von Huber et al. (2020, vgl. Kap. 2.2.1), dass die Stärken und Schwächen der einzelnen Schulen noch deutlicher zum Vorschein kommen, könnte wiederum geschlossen werden, dass die Merkmale «transparente Leistungserwartungen» und «sinnstiftendes Kommunizieren» insgesamt verbessert werden sollten. Die Datengrundlage für diese Vermutung ist allerdings sehr klein und müsste weiter überprüft werden.

Insgesamt sind die Ergebnisse der gegenübergestellten Items so nah beieinander, dass angenommen werden kann, dass bei den Befragten der Umstand des Fernunterrichts kaum Einfluss auf die Einschätzung der Qualität des Unterrichts hatte.

6.3 Resümee

Die befragten Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen schätzen die Qualität ihres Fernunterrichts nach Meyer (2014) mehrheitlich gut ein, und die Wirkung dieser speziellen Situation scheint kaum Einfluss auf die Einschätzung zu haben. Die Ergebnisse der subjektiven Gesamteinschätzung des Fernunterrichts geben die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit der Gestaltung ihres Unterrichts ebenfalls wieder. Die Autorin schliesst daraus, dass die Befragten auch im Fernunterricht Wert auf die Qualität ihres Unterrichts gelegt haben, bzw. legen konnten. Auch wenn die Umstellung sicherlich mit besonderen Herausforderungen verbunden war, scheinen die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen höchst professionell gehandelt zu haben. Die Aufrechterhaltung der Beziehung und des Interesses seitens der Schüler*innen stand im Gegensatz zu leistungssteigernden Merkmalen im Vordergrund. Obwohl das für die Situation des Fernunterrichts angemessen gewesen zu sein scheint, bleibt die Frage offen, ob und welche Folgen dieser Umstand für die weiteren Leistungen der Schüler*innen haben wird. Stützt man sich allerdings auf Hypothesen Meyers (2014), so würde das gute Klima zu einer besseren Ausschöpfung des eigenen Potentials und damit wiederum zu besseren Leistungen führen. Diese Annahmen bekräftigen die Entscheidung, sich vermehrt auf Merkmale innerhalb der Basisdimension «konstruktive Unterstützung» zu fokussieren. Trotzdem wäre mit dem jetzigen Wissen über die besonderen Ansprüche an Fernunterricht, insbesondere hinsichtlich benachteiligter Schüler*innen, die Unterrichtsqualität sicherlich noch weiter zu entwickeln, dies beispielsweise in der Ausarbeitung von Unterrichtsaufgaben die die Schüler*innen kognitiv aktivieren sowie einer besonderen Form von Unterstützung für Kinder aus benachteiligten Elternhäusern.

6.4 Kritische Würdigung und Forschungsperspektiven

In diesem Kapitel wird einerseits die Wahl des Merkmalskatalogs zur Abfrage guten Unterrichts und andererseits die Forschungsmethode an sich kritisch beleuchtet und gewürdigt. Daraus wird weiterer Forschungsbedarf abgeleitet.

Unterricht ist ein hochkomplexes Geschehen. Wie Ditton bereits vor bald 20 Jahren festhielt, was aber nach eingehender Beschäftigung mit der Thematik noch immer aktuell zu sein scheint, sind die Ergebnisse von Unterrichtsforschung häufig entweder unbrauchbar für die Praxis oder aber zu oberflächlich, um der Komplexität des Unterrichts gerecht zu werden (Ditton, 2002, S. 197–198). Zweiteres wird auch Meyers Merkmalskatalog vorgeworfen (Gruschka, 2007). Gruschka (2007) kritisiert weiter, dass Meyers Merkmale bei näherer Betrachtung diffus ineinander verschwimmen. Dies wurde auch von der Autorin dieser Arbeit so wahrgenommen und bereits mehrfach erwähnt. Die Schwierigkeit lag deshalb darin, die vorgefundenen Items von iqesonline.net den entsprechenden Merkmalen zuzuordnen. Die Zuordnung, wie sie hier in dieser Arbeit vorgenommen wurde, ist nicht festgelegt und unterliegt der subjektiven Wahrnehmung der Autorin. Meyer (2014) selbst hingegen begegnet der Kritik, indem er klarstellt, dass die Kriterien in seinem Buch bewusst praxisnah und verständlich formuliert, aber trotzdem nicht als Rezepte zu verstehen sind (vgl. Kap. 2.1.3 und 2.1.4). Für Praktiker wäre es wünschenswert, klar voneinander abgetrennte Merkmale inklusive Umsetzungsanleitungen aus der Forschung zu erhalten. Für ein so komplexes Unterfangen wie Unterricht, in dem das einzelne Individuum mit deren Einstellungen und Charaktereigenschaften einen derart hohen Einfluss hat, scheint dieser Anspruch jedoch utopisch. Die Beschäftigung mit den Merkmalen von Meyer (2014) regt zum Reflektieren des eigenen Unterrichts an, was schlussendlich das Ziel von Meyer (2014) und auf dem Weg zu gutem Unterricht bestimmt nicht falsch ist. Es soll an dieser Stelle allerdings noch einmal betont werden, dass der Merkmalskatalog von Meyer (2014) nur eine mögliche Option für die Einschätzung von Unterrichtsqualität bietet und die vorliegenden Ergebnisse, die für eine gute Unterrichtsqualität sprechen, durch andere Sichtweisen und Merkmale sowohl bestätigt, als auch widerlegt werden könnten.

Durch die unklare Abgrenzung der einzelnen Items ist auch innerhalb des vorliegenden Forschungsanliegens ein Problem aufgetreten: So hätte die Kodierung rückblickend unbedingt vor der Durchführung des Fragebogens erfolgen sollen. Dadurch wären die damit verbundenen Fragen bezüglich der Skalenbildung bereits früher aufgetaucht und es hätte möglicherweise mit der Erweiterung oder Reduzierung von Items entgegengewirkt werden können. Allerdings würde die Messung eines Konstrukts durch Einzelindikatoren vermutlich ebenso ungenau bleiben. Besser wäre die Nutzung eines erprobten Messinstruments gewesen, welches aber nicht ausfindig gemacht werden konnte, bzw. deren Erarbeitung zum

Zeitpunkt der Durchführung der Erhebung noch nicht abgeschlossen war, da das spezifische Forschungsthema relativ neu ist. Da mit einem nicht erprobten Messinstrument gearbeitet wurde, entstand auch die Problematik der zu geringen Reliabilität. Dies wiederum erschwerte die Beantwortung der Fragestellungen, da aufgrund der zu geringen Reliabilität einiger Merkmale nicht alle Ergebnisse berücksichtigt werden konnten.

Allerdings formuliert Meyer (2014, S.130) die These, dass die niedrigere Ausprägung eines Merkmals mit einer höheren Ausprägung eines anderen Merkmals kompensiert werden kann. Demzufolge müssen nicht alle Merkmale gleichermassen stark ausgeprägt sein, um von einer hohen Qualität des Unterrichts zu sprechen.

Ebenfalls kritisch anzumerken ist die Nutzung der qualitativen Daten aus den offenen Fragen. Da die Kodierung der geschlossenen Fragen aufgrund obengenannter Probleme viel Zeit in Anspruch nahm, wurden die qualitativen Aussagen nur sehr grob kategorisiert, was zur Folge hatte, dass viele Einzelaussagen verloren gingen. Ebenfalls waren die offenen Fragen teilweise unklar gestellt, wie aus Rückmeldungen der Befragten geschlossen werden konnte oder erscheinen rückblickend hinsichtlich der Forschungsfrage wenig sinnvoll (z.B. Item «Falls während des Fernunterrichts Rituale gepflegt wurden, welche waren es? Beschreiben Sie.») und brachten infolgedessen wenig ertragreiche Ergebnisse.

Das Forschungsinteresse an der Thematik «Fernunterricht» ist gross und so werden zur Zeit fortlaufend neue Arbeiten veröffentlicht. Die Datengrundlage von abgeschlossenen, wissenschaftlichen Standards genügenden Arbeiten in dem spezifischen Forschungsfeld war zum Zeitpunkt des Verfassens allerdings noch relativ klein. So hat auch die vorliegende Arbeit vor allem explorativen Charakter: Qualitätsmerkmale sowie verbesserungswürdige Elemente des Fernunterrichts sollten entdeckt werden. Da für Aussagen über die Wirkung von Unterrichtsqualität auch Schüler*innendaten vorliegen sollten, sind die Grenzen der Aussagen in der vorliegenden Arbeit eng. Allerdings wird dadurch der weitere Forschungsbedarf gut sichtbar:

die Entwicklung eines reliablen, validen Messinstruments für die Qualität im Fernunterricht einerseits und in Verbindung damit – und das scheint im Hinblick der wirkungsorientierten Sichtweise fast wichtiger – die Auswertung von Daten bezüglich der Leistung von Schüler*innen vor bzw. während und nach dem Fernunterricht in Form einer Längsschnittstudie, wie die aus den Niederlanden (vgl. Kap. 2.2.3). Dabei könnte dann untersucht werden, welche Wirkung die hier dargestellten Ergebnisse auf die Lernleistungen der Schüler*innen hatte und welche Merkmale für guten Unterricht sich insbesondere positiv auf die Lernleistungen von Schüler*innen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf auswirken.

Ebenfalls wichtig ist in der weiteren Forschung zum Thema das Hinzuziehen weiterer Perspektiven, vor allem die der Schüler*innen, aber, je nach Forschungsfrage, auch die der

Eltern. So werden neue Erkenntnisse generiert, die der Subjektivität der vorliegenden Forschungsarbeit entgegenwirken und die Mehrperspektivität (vgl. Kap. 2.1.4) sichern.

7. Reflexion und Ausblick

Der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus Covid-19 fordert uns alle nach wie vor heraus. Allerdings birgt das Auftreten des Virus auch Chancen: So war der Kontakt zu den Eltern der Schüler*innen wohl selten so eng und persönlich wie zu Zeiten des Fernunterrichts. Dies führte zwar mitunter zu Schwierigkeiten, die in dieser Arbeit erwähnt wurden, war aber auch eine Chance, um Verständnis und Wertschätzung für die jeweils andere Partei zu erhöhen. In dieser Arbeit wurde deutlich darauf hingewiesen, dass Eltern einen hohen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler*innen haben. Der Aufbau, bzw. die Erhaltung einer vertrauensvollen Beziehung von Lehrperson und Eltern kann die Schüler*innen in ihrer Schulkarriere enorm unterstützen. Hier sollte auch keinesfalls die Rolle der heilpädagogischen Fachpersonen ausser Acht gelassen werden, da, wie zuvor erwähnt, insbesondere der Kontakt zu Schüler*innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen teilweise erschwert war, diese aber wiederum besonders auf stabile Beziehungen angewiesen sind. Ein klares Rollenverständnis und die klare Aufteilung von Aufgaben unter den Mitarbeitenden der Schule sind hier zentral.

Allerdings, und das ist in der Diskussion von Bildungsthemen nichts Neues, wird durch die Krise aber wieder sehr deutlich, brauchen sozioökonomisch benachteiligte Familien, bzw. besonders die Kinder offensichtlich Zugang zu zusätzlicher Unterstützung. In der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, dass die sozialen Ungleichheiten durch die Institution Schule mit ihren unterstützenden Massnahmen besser ausgeglichen werden können. Ausserhalb dieses Bereichs und mit höherem Einfluss der Elternhäuser werden die Unterschiede jedoch wieder deutlicher sichtbar. Die Frage danach, wie diesem Umstand entgegengewirkt werden und wie man benachteiligte Familien auch ausserhalb der Schulmauern unterstützen kann, muss unbedingt weiterverfolgt werden.

Des Weiteren war die Umstellung auf den Fernunterricht im Frühling 2020 auch gewissermassen eine Umstellung in einen «Krisenmodus». Es galt, die Situation irgendwie zu meistern und schnell zu reagieren. Dementsprechend ist der Fernunterricht auch nur bedingt mit dem normalen Schulalltag vergleichbar. Die gewonnenen Ergebnisse gilt es sorgfältig zu betrachten, und mit ein bisschen Abstand zur Situation wäre nun ein geeigneter Zeitpunkt, den eigenen Unterricht zu reflektieren. Einerseits sollte man den aktuellen Unterricht auf Schwächen untersuchen und an diesen arbeiten, da diese Arbeit klargemacht hat, dass Schwächen in Krisensituationen deutlich sichtbar gemacht werden. Und andererseits ist es sicherlich sinnvoll, als Lehrperson aber auch mit den Schüler*innen die digitalen Kompetenzen zu erweitern. Dazu gehört offensichtlich die Übung im Umgang mit

technischen Ressourcen, aber auch die Auseinandersetzung als Lehrperson mit den überhaupt vorhandenen Möglichkeiten. In der Schule Wetzikon beispielsweise gibt es die Möglichkeit, an Schulungen des pädagogischen ICT Supporter teilzunehmen, um sich die nötigen Kompetenzen anzueignen.

Abgeschlossen wird diese Arbeit mit folgendem Gedanken: Die Reflexion des Unterrichts ist eine Kernkompetenz im Lehrberuf. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Unterricht sollte unabhängig von aussergewöhnlichen Situationen erfolgen und zum Ziel haben, die Schüler*innen auf ihrem persönlichen Weg bestmöglich begleiten und unterstützen zu können. Merkmalskataloge wie die von Meyer (2014) bieten dafür einen Rahmen, der aber auch individuell kritisch hinterfragt werden und professionell für die eigenen Unterrichtsgegebenheiten ausgelegt werden darf.

Gesamtgesellschaftlich betrachtet, geben die Krise und die daraus resultierenden Schwierigkeiten einmal mehr Anlass dazu, die Rolle und Aufgaben der Schule im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion und der Chancengerechtigkeit zu reflektieren und wenn möglich zu verbessern.

8. Verzeichnisse

8.1 Abbildungen

Titelbild: Verfügbar unter <https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/-schulen-100.html>

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2014, 71)	7
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Fragebogen	24
Abbildung 3: Kruskal-Wallis-Test "vorbereitete Umgebung"	32
Abbildung 4: Kruskal-Wallis-Test "klare Strukturierung"	33
Abbildung 5: Kruskal-Wallis-Test "transparente Leistungserwartungen"	35
Abbildung 6: Kruskal-Wallis-Test "individuelles Fördern"	37
Abbildung 7: Kruskal-Wallis-Test "lernförderliches Klima"	39
Abbildung 8: Kruskal-Wallis-Test "Methodenvielfalt"	41

8.2 Tabellen

Tabelle 1: Merkmalskataloge nach Helmke und Meyer.....	9
Tabelle 2: Einordnung der Merkmale von Meyer (2014) in die Basisdimensionen	19
Tabelle 3: Merkmale von Meyer (2014) eingeordnet in die Themenbereiche des Fragebogens.....	23
Tabelle 4: Funktionen der Befragten.....	27
Tabelle 5: Einordnung der Befragten in Stufen	27
Tabelle 6: Formen des Unterrichts	29
Tabelle 7: Kommunikationskanäle.....	30
Tabelle 8: Items "vorbereitete Umgebung"	31
Tabelle 9: Mittelwert Indexvariable "vorbereitete Umgebung"	31
Tabelle 10: Items "klare Strukturierung".....	32
Tabelle 11: Mittelwert Indexvariable "klare Strukturierung"	33
Tabelle 12: Vergleich Funktionen «klare Strukturierung».....	34
Tabelle 13: Items "transparente Leistungserwartungen".....	34
Tabelle 14: Mittelwert Indexvariable "transparente Leistungserwartungen"	35
Tabelle 15: Items "individuelle Förderung".....	36
Tabelle 16: Mittelwert Indexvariable "individuelles Fördern"	37
Tabelle 17: Mittelwert Indexvariable "lernförderliches Klima"	38
Tabelle 18: Items "lernförderliches Klima"	38
Tabelle 19: Items "Methodenvielfalt".....	40
Tabelle 20: Mittelwert Indexvariable "Methodenvielfalt"	40
Tabelle 21: Kreuztabelle Item "Methode2" x Funktion.....	41
Tabelle 22: Übersicht Merkmale	42
Tabelle 23: Gegenüberstellung der Items aus externer Evaluation und Fragebogen	43
Tabelle 24: Übersicht Selbstbeurteilung	45

8.3 Literatur

van Ackeren, I., Endberg, M. & Locker-Grütjen, O. (2020). Chancenausgleich in der Corona-Krise: Die soziale Bildungsschere wieder schließen. *DDS – Die Deutsche Schule*, 112(2), 245–248. <https://doi.org/10.31244/dds.2020.02.10>

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (utb Schulpädagogik) (5. grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Descristan, J., Hess, M., Holzberger, D. & Praetorius, A.-K. (2020). Oberflächen- und Tiefenmerkmale. Eine Reflexion zweier prominenter Begriffe der Unterrichtsforschung. (Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft. 66). (A.-K. Praetorius, J. Grünkorn & E. Klieme, Hrsg.) *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundfragen und quantitative Modellierungen*. Weinheim: Beltz Juventa.

Ditton, H. (2002). Unterrichtsqualität - Konzeptionen, methodische Überlegungen und Perspektiven. *Unterrichtswissenschaft*.

Engzell, P., Frey, A. & Verhagen, M. D. (2020). *Learning Inequality During the Covid-19 Pandemic*. Nr. ve4z7. *SocArXiv*. Center for Open Science. Zugriff am 25.3.2021. Verfügbar unter: <https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/ve4z7.html>

Fickermann, D. & Edelstein, B. (2020). „Langsam vermissen wir die Schule ...“. *Schule während und nach der Corona-Pandemie*. Waxmann. Zugriff am 4.2.2021. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-202260>

Gold, A. (2015). *Guter Unterricht: was wir wirklich darüber wissen* (Pädagogik). Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.

Goldan, J., Geist, S. & Lütje-Klose, B. (2020). Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf während der Corona-Pandemie. In D. Fickermann & B. Edelstein (Hrsg.), „Langsam vermissen wir die Schule ...“ (S. 189–201). Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830992318.12>

Gruschka, A. (2007). „Was ist guter Unterricht?“. Über neue Allgemein-Modellierungen aus dem Geiste der empirischen Unterrichtsforschung. *Pädagogische Korrespondenz*, (36), 10–43. pedocs.

Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer* (2., korr. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.

Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts: Franz Emanuel Weinert gewidmet* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband) (5. Auflage.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.

Hess, M. & Lipowsky, F. (2020). Zur (Un-)Abhängigkeit von Oberflächen- und Tiefenstrukturen im Grundschulunterricht. Fragen von Lehrpersonen im öffentlichen Unterricht und in Schülerarbeitsphasen im Vergleich. (Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft. 66). In A.-K. Praetorius, J. Grünkorn & E. Klieme, (Hrsg.) *Empirische Forschung zu Unterrichtsqualität. Theoretische Grundlagen und quantitative Modellierungen. 1. Auflage.* Weinheim u.a.: Beltz Juventa.

Huber, S. G., Günther, P. S., Schneider, N., Helm, C., Schwander, M., Schneider, J. et al. (2020). *COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung. Erste Befunde des Schul-Barometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz.* Münster: Waxmann.

Klieme, E. (2006). Empirische Unterrichtsforschung: aktuelle Entwicklungen, theoretische Grundlagen und fachspezifische Befunde. Einführung in den Thementeil. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52(6), 765–773. pedocs.

Klieme, E. (2020). Guter Unterricht – auch und besonders unter Einschränkungen der Pandemie? In D. Fickermann & B. Edelstein (Hrsg.), „*Langsam vermissen ich die Schule ...*“ (S. 117–135). Waxmann Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31244/9783830992318.07>

Kounin, J. S. (2006). *Techniken der Klassenführung* (Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik Reprints). (M. Gellert & C. Gellert, Übers.). Münster New York München Berlin: Waxmann.

Kunter, M. & Voss, T. (2011). Das Modell der Unterrichtsqualität in COACTIV: Eine multikriteriale Analyse. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand, (Hrsg.) *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV.* Münster u.a.: Waxmann.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik) (11., aktualisierte und überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Meyer, H. (2014). *Was ist guter Unterricht?* (10. Auflage.). Berlin: Cornelsen.

Praetorius, A.-K. (2014). *Messung von Unterrichtsqualität durch Ratings* (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie). Münster New York: Waxmann.

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.

Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung: ein Praxiskurs* (Lehrbuch) (2., durchgesehene Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.

Seidel, T. & Shavelson, R. J. (2007). Teaching Effectiveness Research in the Past Decade: The Role of Theory and Research Design in Disentangling Meta-Analysis Results. *Review of Educational Research*, 77(4), 454–499. <https://doi.org/10.3102/0034654307310317>

Terhart, E. (2002). Fremde Schwestern: Zum Verhältnis von Allgemeiner Didaktik und empirischer Lehr-Lern-Forschung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 16(2), 77–86. <https://doi.org/10.1024//1010-0652.16.2.77>

Trautwein, U., Sliwka, A., & Dehmel, A. (2018). *Grundlagen für einen wirksamen Unterricht*. Band 1. Stuttgart: Landesinstitut für Schulentwicklung.

Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2016). *Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen: mit zahlreichen Übungsaufgaben* (UTB Sonderpädagogik) (4., überarbeitete Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer: Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties „Visible learning“ und „Visible learning for teachers“* (2., unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

8.4 Internet

Bildungsklick TV (2014) *Welche Merkmale zeichnen einen guten Unterricht aus?* [Video]. Youtube. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=40RfJuAsyEs&t=918s>

Bundesamt für Gesundheit (2020). *Neues Coronavirus COVID-19: Erster bestätigter Fall in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-78233.html>

Brunner, R. & Homann, B. (23.4.2020). *Fernunterricht wegen Corona. Muss ich die Klasse repetieren?* Verfügbar unter <https://www.beobachter.ch/bildung/schule/fernunterricht-wegen-corona-muss-ich-die-klasse-repetieren>

Criblez, L. (2017) *Schule für Alle*. Verfügbar unter <https://www.schulmuseum.ch/media/1526/nzz-geschichte-vs2.pdf>

Engzell, P., Frey, A. & Verhagen, M. D. (2020). *Learning Inequality During the Covid-19 Pandemic*. Verfügbar unter <https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/ve4z7.html>

Frei, J. (26.03.2020) *Schule in der Corona Krise. Die Situation belastet die schwächeren Schüler mehr*. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/schule-in-der-corona-krise-die-situation-belastet-die-schwaecheren-schueler-mehr>

Hemmerich, W.A. (2011-2020). *Cronbachs Alpha*. Verfügbar unter <https://matheguru.com/stochastik/cronbachs-alpha.html>

World Health Organization (o.A.) *Coronavirus disease (COVID-19)*. Verfügbar unter www.who.int/covid-19

9. Anhang

9.1 Fragebogen

Schule Wetzikon - Feld

IQESonline

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

Lesen Sie bitte jede Frage aufmerksam durch. Es geht um eine persönliche Einschätzung Ihrer Erfahrungen mit dem Fernunterricht im Frühjahr 2020.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 20 Minuten. Antworten Sie bitte so, wie Sie den Fernunterricht erlebt und gestaltet haben und nicht so, wie Sie ihn gerne gehabt hätten.
Die Befragung erfolgt anonym. Es sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich.

© IQES GmbH

IQESonline

1 - Ich arbeite in der Schuleinheit
(nur eine Antwort möglich)

Bühl

Egg

Feld

Guldisloo

Robenhausen

Walenbach

keine Angabe

© IQES GmbH

2 - Ich arbeitete während der Zeit des Fernunterrichts überwiegend als
(nur eine Antwort möglich)

- Klassenlehrperson
- Fachlehrperson
- schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin
- DaZ Lehrperson
- keine Angabe

3 - Ich arbeitete während der Zeit des Fernunterrichts überwiegend im / in der
(nur eine Antwort möglich)

- Kindergarten
- Unterstufe (1. - 3. Klasse)
- Mittelstufe (4. - 6. Klasse)
- keine Angabe

4 - Welche Formen von Fernunterricht haben Sie angewendet?
(mehrere Antworten möglich)

- Aufträge in Papierform an die Lernenden (per Post, bringen oder abholen)
- Aufträge per Telefon
- Aufträge per E-Mail
- Aufträge per Sprachnachricht
- Aufträge per Videonachricht
- Demonstrationen/Instruktionen per Video
- Videokonferenzen mit Lerngruppen
- Lernsoftware auf den Geräten der Schüler/innen
- Lernsoftware von Online-Diensten
- Angebote des Schulfemsehens/Lernvideos
- Präsenzunterricht für einzelne Schüler*innen
- andere
- keine Angabe

5 - Über welche Kanäle haben Sie mit den Schüler*innen kommuniziert?
(mehrere Antworten möglich)

- Telefon
- E-Mail-Programm (z.B. Outlook)
- Whatsapp
- Threema
- Skype
- Zoom
- Youtube
- Teams
- Google.meet
- Briefpost
- andere
- keine Angabe

6 - Andere Kommunikationskanäle

Welche anderen Kommunikationskanäle haben Sie verwendet?

7 - Arbeitsplatz

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
7.1 - Mein Arbeitsplatz zu Hause war gut eingerichtet.	<input type="radio"/>				
7.2 - Computer und weitere technische Geräte standen mir an meinem Arbeitsplatz zu Hause zur Verfügung.	<input type="radio"/>				
7.3 - Die schulische Infrastruktur für die Online-Arbeit (z.B. Schulserver oder die Lern- und Onlineplattformen) funktionierte zuverlässig und stabil.	<input type="radio"/>				
7.4 - Ich hatte meine Materialien für den täglichen Bedarf jederzeit griffbereit.	<input type="radio"/>				
7.5 - Ich konnte auf Materialien und Hilfsmittel zugreifen, die es mir ermöglichten, den Unterricht ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten.	<input type="radio"/>				
7.6 - Mein zeitlicher Aufwand für den Fernunterricht war höher als im Präsenzunterricht.	<input type="radio"/>				
7.7 - Meine Schüler*innen verfügten zu Hause über einen gut organisierten Arbeitsplatz für den Fernunterricht.	<input type="radio"/>				
7.8 - Meine Schüler*Innen waren während ausgemachten Zeitfenstern erreichbar bzw. pünktlich bei Meetings.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

8 - Kommunikation mit den Schüler*innen

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
8.1 - Ich hatte fixe Unterrichtszeiten, während derer die Schüler*innen online sein mussten.	<input type="radio"/>				
8.2 - Ich habe bei den Schüler*innen nachgefragt, ob und wie sie ihre Aufgaben erledigt haben.	<input type="radio"/>				
8.3 - Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben.	<input type="radio"/>				
8.4 - Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten.	<input type="radio"/>				
8.5 - Die Schüler*innen mussten ihr Lernen in einem Lerntagebuch, Portfolio oder ähnlichem reflektieren.	<input type="radio"/>				
8.6 - Meine Schüler*innen arbeiteten mehrheitlich motiviert und zuverlässig an ihren Aufgaben.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

9 - Kommunikation mit den Schüler*innen

Welchen Problemen begegneten Sie in der Kommunikation mit den Schüler*innen? Beschreiben Sie.

10 - Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
10.1 - Die Schüler*innen wussten während des Fernunterrichts jederzeit, welche Aufgaben sie zu erledigen haben.	<input type="radio"/>				
10.2 - Der Verlauf des Unterrichts war schlüssig und für die Schüler*innen erkennbar.	<input type="radio"/>				
10.3 - Es ist mir gelungen, die Aufgaben so zu gestalten, dass die Schüler*innen diese möglichst selbständig erarbeiten konnten.	<input type="radio"/>				
10.4 - Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht.	<input type="radio"/>				
10.5 - Ich hatte im Fernunterricht jederzeit den Überblick über die Aktivitäten der Schüler*innen.	<input type="radio"/>				
10.6 - Ich habe den Zusammenhang mit bisher Gelerntem angesprochen und Bezüge zu Vorkenntnissen oder der Alltagswelt hergestellt.	<input type="radio"/>				
10.7 - Ich habe Beiträge von Schüler*innen im weiteren Verlauf des Unterrichts aufgegriffen.	<input type="radio"/>				
10.8 - Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren.	<input type="radio"/>				
10.9 - Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren.	<input type="radio"/>				
10.10 - Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt.	<input type="radio"/>				
10.11 - Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei.	<input type="radio"/>				
10.12 - Die Schüler/innen konnten mich bei direkten Instruktionen akustisch gut verstehen.	<input type="radio"/>				

11 - Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit

Falls während des Fernunterrichts Rituale gepflegt wurden, welche waren es? Beschreiben Sie.

12 - Klare Strukturierung / inhaltliche Klarheit

Falls während des Fernunterrichts regelmässig Ergebnissicherungen stattgefunden haben, wie haben Sie diese gestaltet? Beschreiben Sie.

13 - Umgang mit dem unterschiedlichen Lernpotenzial von Schüler*innen

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
13.1 - Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt.	<input type="radio"/>				
13.2 - Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellem Tempo gelernt werden konnte.	<input type="radio"/>				
13.3 - Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt.	<input type="radio"/>				
13.4 - Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung.	<input type="radio"/>				
13.5 - Die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Status hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

14 - Umgang mit dem unterschiedlichen Lernpotenzial von Schüler*innen

Wie haben Sie das Lernen von leistungsschwächeren Schüler*innen während des Fernlernens erlebt? Beschreiben Sie.

© IQES GmbH

15 - Zusammenarbeit im Klassenteam

Wie hat die Zusammenarbeit in Ihrem Klassenteam funktioniert? Beschreiben Sie.

© IQES GmbH

16 - Übungsphasen

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
16.1 - In meinem Fernunterricht fanden Übungsphasen statt.	<input type="radio"/>				
16.2 - Ich habe Aufgaben gestellt, die eine Anwendung oder einen Transfer des Gelernten auf neue Fragestellungen verlangt haben.	<input type="radio"/>				
16.3 - Die Schüler*innen konnten ihren Übungserfolg selbstständig kontrollieren.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

17 - Lernförderliches Klima

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
17.1 - Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend und respektvoll.	<input type="radio"/>				
17.2 - Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei.	<input type="radio"/>				
17.3 - Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt.	<input type="radio"/>				
17.4 - Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen.	<input type="radio"/>				
17.5 - Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen.	<input type="radio"/>				
17.6 - Ich habe mit den Schüler*innen auch über ihr persönliches Befinden gesprochen.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

18 - Varianten von Methoden und Sozialformen

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
18.1 - Ich habe unterschiedliche Unterrichtsmethoden zielorientiert eingesetzt.	<input type="radio"/>				
18.2 - Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen.	<input type="radio"/>				
18.3 - In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der Schüler*innen angeregt.	<input type="radio"/>				
18.4 - Ich habe die Schüler*innen ermuntert, eigene Fragen zu stellen und diese in den Unterricht einbezogen.	<input type="radio"/>				
18.5 - Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben.	<input type="radio"/>				
18.6 - Mein Unterricht hat Spielräume eröffnet und war nicht nur auf eine richtige Antwort oder Lösung fokussiert.	<input type="radio"/>				
18.7 - Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

19 - Varianten von Methoden und Sozialformen

Machen Sie bitte einige konkrete Beispiele, wie Sie Ihren Unterricht inszeniert haben.

© IQES GmbH

20 - Wie beurteilen Sie Ihren Fernunterricht?

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
20.1 - Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten.	<input type="radio"/>				
20.2 - Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen.	<input type="radio"/>				
20.3 - Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren.	<input type="radio"/>				
20.4 - Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute Lernfortschritte gemacht haben.	<input type="radio"/>				
20.5 - Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht.	<input type="radio"/>				

© IQES GmbH

21 - Allgemeine Rückmeldung zum Fernunterricht

Haben Sie Ideen und Vorschläge, wie wir an unserer Schule den Fernunterricht verbessern könnten? Welche Stärken haben Sie wahrgenommen? Welche Schwachstellen und welche Lösungen dafür sehen Sie?

© IQES GmbH

Schule Wetzikon - Feld

Ende des Fragebogens

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ihre Antworten helfen mit, die Schul- und Unterrichtsqualität gezielt zu verbessern. Die Befragung erfolgte anonym. Es sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich.

© IQES GmbH

9.2 Reliabilitätsanalyse

Variablenname	Übersicht Items	Merkmal nach Meyer (2014)	Reliabilitätsanalyse
Umgebung1	Mein Arbeitsplatz zu Hause war gut eingerichtet.	vorbereitete Umgebung	Cronbach Alpha: 0.581 reduziert durch Umgebung3 Umgebung6 Cronabch Alpha neu: 0.662
Umgebung2	Computer und weitere technische Geräte standen mir an meinem Arbeitsplatz zur Verfügung.		
Umgebung3	Die schulische Infrastruktur für die Online Arbeit funktionierte zuverlässig und stabil		
Umgebung4	Ich hatte meine Materialien für den täglichen Bedarf jederzeit griffbereit		
Umgebung5	Ich konnte auf Materialien und Hilfsmittel zugreifen, die es mir ermöglichten, den Unterricht ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten		
Umgebung6	Mein zeitlicher Aufwand für den Fernunterricht war höher als im Präsenzunterricht		
Umgebung7	Meine Schüler*innen verfügten zu Hause über einen gut organisierten Arbeitsplatz für den Fernunterricht		
Umgebung8	Meine Schüler*innen waren während ausgemachten Zeitfenstern erreichbar bzw. pünktlich bei Meetings		

Kommunikation1	Ich habe bei den Schüler*innen nachgefragt, ob und wie sie ihre Aufgaben erledigt haben	sinnstiftendes Kommunizieren	Cronbach Alpha: 0.074
Kommunikation2	Die Schüler*innen mussten ihr Lernen in einem Lerntagebuch, Portfolio oder ähnlichem reflektieren		
Kommunikation3	Meine Schüler*innen arbeiteten mehrheitlich motiviert und zuverlässig an ihren Aufgaben		
Strukturierung1	Die Schüler*innen wussten während des Fernunterrichts jederzeit, welche Aufgaben sie zu erledigen haben	klare Strukturierung	Cronbach Alpha: 0.563 reduziert durch Strukturierung3 Cronbach Alpha neu: 0.707 Verzicht auf weitere Reduzierung aufgrund des Inhalts
Strukturierung2	Der Verlauf des Unterrichts war schlüssig und für die Schüler*innen erkennbar		
Strukturierung3	Ich hatte im Fernunterricht jederzeit den Überblick über die Aktivitäten der Schüler*innen		
Strukturierung4	Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt		
Strukturierung5	Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei		
Strukturierung6	Die Schüler*innen konnten mich bei direkten Instruktionen akustisch gut verstehen		

Erwartungen1	Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben	transparente Leistungserwartungen	Cronbach Alpha: 0.642
Erwartungen2	Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten		
Erwartungen3	Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht		
Erwartungen4	Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren		
Erwartungen5	Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren		
Klarheit1	Ich habe den Zusammenhang mit bisher Gelerntem angesprochen und Bezüge zu Vorkenntnissen oder der Alltagswelt hergestellt	inhaltliche Klarheit	Cronbach Alpha: 0.216
Klarheit2	Ich habe Beiträge von Schüler*innen im weiteren Verlauf des Unterrichts aufgegriffen		
Klarheit3	Ich habe Aufgaben gestellt, die eine Anwendung oder einen Transfer des Gelernten auf neue Fragestellungen verlangt haben		

Klarheit4	Mein Unterricht hat Spielräume eröffnet und war nicht nur auf eine richtige Antwort oder Lösung fokussiert		
Fördern1	Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt	individuelles Fördern	Cronbach Alpha: 0.709 Verzicht auf weitere Reduzierung aufgrund des Inhalts
Fördern2	Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellen Tempo gelernt werden konnte		
Fördern3	Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt		
Fördern4	Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung		
Fördern5	Die Schüler*innen mit sonderpäd. Förderbedarf hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung		
Üben1	In meinem Fernunterricht fanden Übungsphasen statt	intelligentes Üben	Cronbach Alpha: 0.492
Üben2	Die Schüler*innen konnten ihren Übungserfolg selbstständig kontrollieren		
Klima1	Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend und respektvoll	lernförderliches Klima	Cronbach Alpha: 0.573
Klima2	Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei		

Klima3	Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt		Verzicht auf Reduzierung aufgrund des Inhalts
Klima4	Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen		
Klima5	Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen		
Klima6	Ich habe mit den Schüler*innen auch über ihr persönliches Befinden gesprochen		
Methode1	Ich habe unterschiedliche Unterrichtsmethoden zielorientiert eingesetzt	Methodenvielfalt	Cronbach Alpha: 0.644
Methode2	Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen		reduziert durch Methode1
Methode3	In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der Schüler*innen angeregt		Cronbach Alpha neu: 0.664
Methode4	Ich habe die Schüler*innen ermuntert, eigene Fragen zu stellen und diese in den Unterricht einbezogen		
Methode5	Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben		

Methode6	Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren		
sonstiges1	Ich hatte fixe Unterrichtszeiten, während derer die Schüler*innen online sein mussten	nicht zuzuordnen	-
sonstiges2	Es ist mir gelungen, die Aufgaben so zu gestalten, dass die Schüler*innen diese möglichst selbstständig erarbeiten konnten		

9.3 Übersicht Ergebnisse pro Merkmal

9.3.1 Merkmale Übersicht

		Statistiken					
		vorbereitete Umgebung	klare Strukturierung	transparente Leistungserwartungen	individuelles Fördern	lernförderliches Klima	Methodenvielfalt
N	Gültig	81	81	81	81	78	80
	Fehlend	0	0	0	0	3	1
Mittelwert		3,3426	3,1669	2,8512	3,3685	3,5209	2,7260
Std.-Abweichung		,54978	,64315	,63397	,56168	,38536	,66411

9.3.2 Vorbereitete Umgebung

vorbereitete Umgebung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,50	1	1,2	1,2
	2,00	1	1,2	2,5
	2,25	3	3,7	6,2
	2,50	4	4,9	11,1
	2,75	5	6,2	17,3
	3,00	12	14,8	32,1
	3,25	10	12,3	44,4
	3,50	19	23,5	67,9
	3,75	9	11,1	79,0
	4,00	17	21,0	100,0
Gesamt	81	100,0	100,0	

Statistiken					
		Mein Arbeitsplatz zu Hause war gut eingerichtet	Computer und weitere technische Geräte standen mir an meinem Arbeitsplatz zur Verfügung	Ich hatte meine Materialien für den täglichen Bedarf jederzeit griffbereit	Ich konnte auf Materialien und Hilfsmittel zugreifen, die es mir ermöglichten, den Unterricht ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten
N	Gültig	81	81	81	81
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert		3,22	3,62	3,23	3,30
Std.-Abweichung		,894	,717	,870	,732

Statistiken					
		Meine Schüler*innen verfügten zu Hause über einen gut organisierten Arbeitsplatz für den Fernunterricht	Meine Schüler*innen waren während ausgemachten Zeitfenstern erreichbar bzw. pünktlich bei Meetings		
N	Gültig	69	54		
	Fehlend	12	27		
Mittelwert		2,52	3,00		
Std.-Abweichung		,699	,700		

Mein Arbeitsplatz zu Hause war gut eingerichtet

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	3	3,7	3,7	3,7
	trifft eher nicht zu	16	19,8	19,8	23,5
	trifft eher zu	22	27,2	27,2	50,6
	trifft zu	40	49,4	49,4	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

Computer und weitere technische Geräte standen mir an meinem Arbeitsplatz zur Verfügung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	3	3,7	3,7	3,7
	trifft eher nicht zu	2	2,5	2,5	6,2
	trifft eher zu	18	22,2	22,2	28,4
	trifft zu	58	71,6	71,6	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

Ich hatte meine Materialien für den täglichen Bedarf jederzeit griffbereit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	6	7,4	7,4	7,4
	trifft eher nicht zu	5	6,2	6,2	13,6
	trifft eher zu	34	42,0	42,0	55,6
	trifft zu	36	44,4	44,4	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

**Ich konnte auf Materialien und Hilfsmittel zugreifen, die es mir ermöglichten,
den Unterricht ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,2	1,2
	trifft eher nicht zu	10	12,3	12,3	13,6
	trifft eher zu	34	42,0	42,0	55,6
	trifft zu	36	44,4	44,4	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

Meine Schüler*innen verfügten zu Hause über einen gut organisierten Arbeitsplatz für den Fernunterricht

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	5	6,2	7,2	7,2
	trifft eher nicht zu	26	32,1	37,7	44,9
	trifft eher zu	35	43,2	50,7	95,7
	trifft zu	3	3,7	4,3	100,0
	Gesamt	69	85,2	100,0	
Fehlend	8888888	12	14,8		
Gesamt		81	100,0		

Meine Schüler*innen waren während ausgemachten Zeitfenstern erreichbar bzw. pünktlich bei Meetings

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	13	16,0	24,1	24,1
	trifft eher zu	28	34,6	51,9	75,9
	trifft zu	13	16,0	24,1	100,0
	Gesamt	54	66,7	100,0	
Fehlend	8888888	27	33,3		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	81
Teststatistik	1,261 ^{a,b}
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,738

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

9.3.3 klare Strukturierung

klare Strukturierung					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	2	2,5	2,5	2,5
	2,00	2	2,5	2,5	4,9
	2,33	2	2,5	2,5	7,4
	2,40	2	2,5	2,5	9,9
	2,50	6	7,4	7,4	17,3
	2,60	2	2,5	2,5	19,8
	2,67	2	2,5	2,5	22,2
	2,75	3	3,7	3,7	25,9
	2,80	5	6,2	6,2	32,1
	3,00	11	13,6	13,6	45,7
	3,20	1	1,2	1,2	46,9
	3,25	4	4,9	4,9	51,9
	3,33	4	4,9	4,9	56,8
	3,40	3	3,7	3,7	60,5
	3,50	7	8,6	8,6	69,1
	3,60	4	4,9	4,9	74,1
	3,67	2	2,5	2,5	76,5
	3,75	6	7,4	7,4	84,0
	3,80	1	1,2	1,2	85,2
	4,00	12	14,8	14,8	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

Statistiken

		Die Schüler*innen wussten während des Fernunterrichts jederzeit, welche Aufgaben sie zu erledigen haben	Der Verlauf des Unterrichts war schlüssig und für die Schüler*innen erkennbar	Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt	Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei	Die Schüler*innen konnten mich bei direkten Instruktionen akustisch gut verstehen
N	Gültig	79	67	76	21	55
	Fehlend	2	14	5	60	26
Mittelwert		3,57	3,34	2,59	2,43	3,53
Std.-Abweichung		,634	,641	1,048	,926	,663

Die Schüler*innen wussten während des Fernunterrichts jederzeit, welche Aufgaben sie zu erledigen haben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,3	1,3
	trifft eher nicht zu	3	3,7	3,8	5,1
	trifft eher zu	25	30,9	31,6	36,7
	trifft zu	50	61,7	63,3	100,0
	Gesamt	79	97,5	100,0	
Fehlend	8888888	2	2,5		
Gesamt		81	100,0		

Der Verlauf des Unterrichts war schlüssig und für die Schüler*innen erkennbar

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,5	1,5
	trifft eher nicht zu	3	3,7	4,5	6,0
	trifft eher zu	35	43,2	52,2	58,2
	trifft zu	28	34,6	41,8	100,0
	Gesamt	67	82,7	100,0	
Fehlend	8888888	14	17,3		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe auch während des Fernunterrichts Rituale gepflegt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	13	16,0	17,1	17,1
	trifft eher nicht zu	24	29,6	31,6	48,7
	trifft eher zu	20	24,7	26,3	75,0
	trifft zu	19	23,5	25,0	100,0
	Gesamt	76	93,8	100,0	
Fehlend	8888888	5	6,2		
Gesamt		81	100,0		

Wenn gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, war dieser störungsfrei

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	4	4,9	19,0	19,0
	trifft eher nicht zu	6	7,4	28,6	47,6
	trifft eher zu	9	11,1	42,9	90,5
	trifft zu	2	2,5	9,5	100,0
	Gesamt	21	25,9	100,0	
Fehlend	8888888	60	74,1		
Gesamt		81	100,0		

Die Schüler*innen konnten mich bei direkten Instruktionen akustisch gut verstehen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,8	1,8
	trifft eher nicht zu	2	2,5	3,6	5,5
	trifft eher zu	19	23,5	34,5	40,0
	trifft zu	33	40,7	60,0	100,0
	Gesamt	55	67,9	100,0	
Fehlend	8888888	26	32,1		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	81
Teststatistik	14,282 ^a
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,003

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamtttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

Paarweise Vergleiche von Funktion

Sample 1-Sample 2	Teststatistik	Standardfehler	Standardtest- statistik	Sig.	Anp. Sig. ^a
DaZ Lehrperson-schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	6,730	11,810	,570	,569	1,000
DaZ Lehrperson- Fachlehrperson	25,436	11,548	2,203	,028	,166
DaZ Lehrperson- Klassenlehrperson	28,568	9,404	3,038	,002	,014
schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin- Fachlehrperson	18,706	10,767	1,737	,082	,494
schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin- Klassenlehrperson	21,837	8,426	2,592	,010	,057
Fachlehrperson- Klassenlehrperson	3,132	8,056	,389	,697	1,000

Jede Zeile prüft die Nullhypothese, dass die Verteilungen in Stichprobe 1 und Stichprobe 2 gleich sind.

Asymptotische Signifikanzen (zweiseitige Tests) werden angezeigt. Das Signifikanzniveau ist ,050.

a. Signifikanzwerte werden von der Bonferroni-Korrektur für mehrere Tests angepasst.

9.3.4 Transparente Leistungserwartungen

transparente Leistungserwartungen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	2	2,5	2,5
	1,33	1	1,2	3,7
	1,50	1	1,2	4,9
	1,60	1	1,2	6,2
	2,00	4	4,9	11,1
	2,20	4	4,9	16,0
	2,33	1	1,2	17,3
	2,40	6	7,4	24,7
	2,50	3	3,7	28,4
	2,60	6	7,4	35,8
	2,75	1	1,2	37,0
	2,80	7	8,6	45,7
	3,00	15	18,5	64,2
	3,20	6	7,4	71,6
	3,25	4	4,9	76,5
	3,33	1	1,2	77,8
	3,40	3	3,7	81,5
	3,50	2	2,5	84,0
	3,60	9	11,1	95,1
	3,80	3	3,7	98,8
	4,00	1	1,2	100,0

Gesamt	81	100,0	100,0
--------	----	-------	-------

		Statistiken				
		Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben	Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten	Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht	Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren	Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren
N	Gültig	79	77	75	73	77
	Fehlend	2	4	6	8	4
	Mittelwert	2,96	3,31	3,07	2,38	2,62
	Std.-Abweichung	,993	,950	,844	,860	1,001

Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	7	8,6	8,9	8,9
	trifft eher nicht zu	19	23,5	24,1	32,9
	trifft eher zu	23	28,4	29,1	62,0
	trifft zu	30	37,0	38,0	100,0
	Gesamt	79	97,5	100,0	
Fehlend	8888888	2	2,5		
Gesamt		81	100,0		

Ich stand mit den Schüler*innen in Kontakt und konnte ihnen während der Unterrichtszeit ihre Fragen beantworten und sie in ihrem Lernen begleiten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	6	7,4	7,8	7,8
	trifft eher nicht zu	8	9,9	10,4	18,2
	trifft eher zu	19	23,5	24,7	42,9
	trifft zu	44	54,3	57,1	100,0
	Gesamt	77	95,1	100,0	
Fehlend	8888888	4	4,9		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe die Unterrichtsziele und meine eigenen Erwartungen deutlich gemacht

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	4	4,9	5,3	5,3
	trifft eher nicht zu	12	14,8	16,0	21,3
	trifft eher zu	34	42,0	45,3	66,7
	trifft zu	25	30,9	33,3	100,0
	Gesamt	75	92,6	100,0	
Fehlend	8888888	6	7,4		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe regelmässig Methoden eingesetzt, um den Lernerfolg zu sichern und zu kontrollieren

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	11	13,6	15,1	15,1
	trifft eher nicht zu	30	37,0	41,1	56,2
	trifft eher zu	25	30,9	34,2	90,4
	trifft zu	7	8,6	9,6	100,0
	Gesamt	73	90,1	100,0	
Fehlend	8888888	8	9,9		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe Feedbackmethoden eingesetzt, um den Unterricht und das Lernverhalten der Schüler*innen zu reflektieren

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	11	13,6	14,3	14,3
	trifft eher nicht zu	25	30,9	32,5	46,8
	trifft eher zu	23	28,4	29,9	76,6
	trifft zu	18	22,2	23,4	100,0
	Gesamt	77	95,1	100,0	
Fehlend	8888888	4	4,9		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	81
Teststatistik	6,732 ^{a,b}
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,081

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

9.3.5 Individuelles Fördern

individuelles Fördern					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,80	1	1,2	1,2	1,2
	2,00	3	3,7	3,7	4,9
	2,33	1	1,2	1,2	6,2
	2,40	2	2,5	2,5	8,6
	2,60	1	1,2	1,2	9,9
	2,75	2	2,5	2,5	12,3
	2,80	4	4,9	4,9	17,3
	3,00	12	14,8	14,8	32,1
	3,20	7	8,6	8,6	40,7
	3,25	1	1,2	1,2	42,0
	3,33	2	2,5	2,5	44,4
	3,40	5	6,2	6,2	50,6
	3,50	2	2,5	2,5	53,1
	3,60	7	8,6	8,6	61,7
	3,75	2	2,5	2,5	64,2
	3,80	12	14,8	14,8	79,0
	4,00	17	21,0	21,0	100,0
	Gesamt	81	100,0	100,0	

Statistiken

	Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt	Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellen Tempo gelernt werden konnte	Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt	Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung	Die Schüler*innen mit sonderpäd. Förderbedarf hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung	
N	Gültig	76	70	80	79	70
	Fehlend	5	11	1	2	11
Mittelwert		3,04	3,60	3,51	3,32	3,44
Std.-Abweichung		,972	,668	,675	,793	,927

Ich habe unterschiedliche Lernziele festgelegt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	7	8,6	9,2	9,2
	trifft eher nicht zu	13	16,0	17,1	26,3
	trifft eher zu	26	32,1	34,2	60,5
	trifft zu	30	37,0	39,5	100,0
	Gesamt	76	93,8	100,0	
Fehlend	8888888	5	6,2		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe Unterrichtsphasen geschaffen, in denen in einem individuellen Tempo gelernt werden konnte

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	2	2,5	2,9	2,9
	trifft eher nicht zu	1	1,2	1,4	4,3
	trifft eher zu	20	24,7	28,6	32,9
	trifft zu	47	58,0	67,1	100,0
	Gesamt	70	86,4	100,0	
Fehlend	8888888	11	13,6		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	8	9,9	10,0	10,0
	trifft eher zu	23	28,4	28,7	38,8
	trifft zu	49	60,5	61,3	100,0
	Gesamt	80	98,8	100,0	
Fehlend	8888888	1	1,2		
Gesamt		81	100,0		

Die Schüler*innen hatten zuhause differenziertes Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	3	3,7	3,8	3,8
	trifft eher nicht zu	7	8,6	8,9	12,7
	trifft eher zu	31	38,3	39,2	51,9
	trifft zu	38	46,9	48,1	100,0
	Gesamt	79	97,5	100,0	
Fehlend	8888888	2	2,5		
Gesamt		81	100,0		

Die Schüler*innen mit sonderpäd. Förderbedarf hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	5	6,2	7,1	7,1
	trifft eher nicht zu	6	7,4	8,6	15,7
	trifft eher zu	12	14,8	17,1	32,9
	trifft zu	47	58,0	67,1	100,0
	Gesamt	70	86,4	100,0	
Fehlend	8888888	11	13,6		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	81
Teststatistik	3,182 ^{a,b}
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,364

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

9.3.6 Lernförderliches Klima

lernförderliches Klima					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2,00	1	1,2	1,3	1,3
	2,60	1	1,2	1,3	2,6
	2,67	1	1,2	1,3	3,8
	3,00	8	9,9	10,3	14,1
	3,17	4	4,9	5,1	19,2
	3,20	1	1,2	1,3	20,5
	3,25	2	2,5	2,6	23,1
	3,33	6	7,4	7,7	30,8
	3,40	6	7,4	7,7	38,5
	3,50	8	9,9	10,3	48,7
	3,60	3	3,7	3,8	52,6
	3,67	12	14,8	15,4	67,9
	3,75	2	2,5	2,6	70,5
	3,80	1	1,2	1,3	71,8
	3,83	9	11,1	11,5	83,3
	4,00	13	16,0	16,7	100,0
		Gesamt	78	96,3	100,0
Fehlend	System	3	3,7		
Gesamt		81	100,0		

Statistiken

		Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend und respektvoll	Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei	Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt	Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen	Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen	Ich habe mit den Schüler*innen auch über ihr persönliches Befinden gesprochen
N	Gültig	75	62	70	62	76	74
	Fehlend	6	19	11	19	5	7
Mittelwert		3,92	3,71	3,99	3,58	2,55	3,57
Std.-Abweichung		,273	,555	,120	,529	,985	,664

**Der Umgangston zwischen mir und den Schüler*innen war wertschätzend
und respektvoll**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher zu	6	7,4	8,0	8,0
	trifft zu	69	85,2	92,0	100,0
	Gesamt	75	92,6	100,0	
Fehlend	8888888	6	7,4		
Gesamt		81	100,0		

Die Lernatmosphäre war entspannt und angstfrei

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,6	1,6
	trifft eher zu	15	18,5	24,2	25,8
	trifft zu	46	56,8	74,2	100,0
	Gesamt	62	76,5	100,0	
Fehlend	8888888	19	23,5		
Gesamt		81	100,0		

Ich bin mit Fehlern von Schüler*innen verständnisvoll umgegangen. Es wurde niemand beschämt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher zu	1	1,2	1,4	1,4
	trifft zu	69	85,2	98,6	100,0
	Gesamt	70	86,4	100,0	
Fehlend	8888888	11	13,6		
Gesamt		81	100,0		

Das Unterrichtstempo war der Klasse angemessen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	1	1,2	1,6	1,6
	trifft eher zu	24	29,6	38,7	40,3
	trifft zu	37	45,7	59,7	100,0
	Gesamt	62	76,5	100,0	
Fehlend	8888888	19	23,5		
Gesamt		81	100,0		

Ich konnte allen Schüler*innen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	12	14,8	15,8	15,8
	trifft eher nicht zu	25	30,9	32,9	48,7
	trifft eher zu	24	29,6	31,6	80,3
	trifft zu	15	18,5	19,7	100,0
	Gesamt	76	93,8	100,0	
Fehlend	8888888	5	6,2		
Gesamt		81	100,0		

**Ich habe mit den Schüler*innen auch über ihr persönliches Befinden
gesprochen**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	7	8,6	9,5	9,5
	trifft eher zu	18	22,2	24,3	33,8
	trifft zu	49	60,5	66,2	100,0
	Gesamt	74	91,4	100,0	
Fehlend	8888888	7	8,6		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	78
Teststatistik	1,831 ^{a,b}
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,608

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

9.3.7 Methodenvielfalt

Methodenvielfalt					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1,00	1	1,2	1,3	1,3
	1,40	1	1,2	1,3	2,5
	1,50	1	1,2	1,3	3,8
	1,60	3	3,7	3,8	7,5
	1,75	1	1,2	1,3	8,8
	1,80	1	1,2	1,3	10,0
	2,00	6	7,4	7,5	17,5
	2,20	5	6,2	6,3	23,8
	2,25	2	2,5	2,5	26,3
	2,33	1	1,2	1,3	27,5
	2,40	5	6,2	6,3	33,8
	2,50	1	1,2	1,3	35,0
	2,60	12	14,8	15,0	50,0
	2,75	1	1,2	1,3	51,2
	2,80	6	7,4	7,5	58,8
	3,00	10	12,3	12,5	71,3
	3,20	6	7,4	7,5	78,8
	3,25	1	1,2	1,3	80,0
	3,40	8	9,9	10,0	90,0
	3,50	1	1,2	1,3	91,3
3,80	2	2,5	2,5	93,8	

	4,00	5	6,2	6,3	100,0
	Gesamt	80	98,8	100,0	
Fehlend	System	1	1,2		
Gesamt		81	100,0		

Statistiken

	Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen	In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der Schüler*innen angeregt	Ich habe die Schüler*innen ermuntert, eigene Fragen zu stellen und diese in den Unterricht einbezogen	Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben	Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren	
N	Gültig	70	69	71	78	73
	Fehlend	11	12	10	3	8
Mittelwert		1,63	3,25	2,31	3,23	3,04
Std.-Abweichung		,854	,604	,950	1,031	1,020

**Ich habe den Schüler*innen mit kooperativen Aufgaben Gelegenheit gegeben,
sich auszutauschen und gemeinsam Aufgaben zu erledigen**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	39	48,1	55,7	55,7
	trifft eher nicht zu	22	27,2	31,4	87,1
	trifft eher zu	5	6,2	7,1	94,3
	trifft zu	4	4,9	5,7	100,0
	Gesamt	70	86,4	100,0	
Fehlend	8888888	11	13,6		
Gesamt		81	100,0		

**In meinem Unterricht haben Medien und Material die Aufmerksamkeit der
Schüler*innen angeregt**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	6	7,4	8,7	8,7
	trifft eher zu	40	49,4	58,0	66,7
	trifft zu	23	28,4	33,3	100,0
	Gesamt	69	85,2	100,0	
Fehlend	8888888	12	14,8		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe die Schüler*innen ermuntert, eigene Fragen zu stellen und diese in den Unterricht einbezogen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	16	19,8	22,5	22,5
	trifft eher nicht zu	25	30,9	35,2	57,7
	trifft eher zu	22	27,2	31,0	88,7
	trifft zu	8	9,9	11,3	100,0
	Gesamt	71	87,7	100,0	
Fehlend	8888888	10	12,3		
Gesamt		81	100,0		

Ich habe neben Übungsaufgaben auch offene Lern- und Projektaufgaben aufgegeben

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	9	11,1	11,5	11,5
	trifft eher nicht zu	7	8,6	9,0	20,5
	trifft eher zu	19	23,5	24,4	44,9
	trifft zu	43	53,1	55,1	100,0
	Gesamt	78	96,3	100,0	
Fehlend	8888888	3	3,7		
Gesamt		81	100,0		

Die Schüler*innen konnten eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse präsentieren

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	7	8,6	9,6	9,6
	trifft eher nicht zu	15	18,5	20,5	30,1
	trifft eher zu	19	23,5	26,0	56,2
	trifft zu	32	39,5	43,8	100,0
	Gesamt	73	90,1	100,0	
Fehlend	8888888	8	9,9		
Gesamt		81	100,0		

Zusammenfassung des Kruskal-Wallis-Tests bei unabhängigen Stichproben

Gesamtzahl	80
Teststatistik	4,042 ^{a,b}
Freiheitsgrad	3
Asymptotische Sig. (zweiseitiger Test)	,257

Kruskal-Wallis-Test bei unabhängigen Stichproben

a. Die Teststatistik wird für Bindungen angepasst.

b. Mehrfachvergleiche wurden nicht durchgeführt, weil der Gesamttest keine signifikanten Unterschiede zwischen Stichproben aufweist.

9.4 Vergleich externe Evaluation und Fragebogen

Teilnehmer

Schulhäuser	Teilnehmer ext. Evaluation	Teilnehmer Fragebogen
Bühl	24	12
Egg	17	12
Feld	40	29
Guldisloo	26	15
Robenhausen	27	12
Walenbach	28	16

Bericht externe Evaluation

	Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft unterschiedliche Aufgaben, welche auf ihren individuellen Lernstand abgestimmt sind.	Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft offene Aufgabenstellungen, die individuelle Lösungen zulassen.	Ich nehme mir oft speziell Zeit, um mit leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.	Ich sage den einzelnen Schülerinnen und Schülern, was sie in der Schule gut können und worin sie besser sein könnten.	Meine Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Leistungen selbst zu beurteilen/ einzuschätzen
Mittelwert	4,1833	3,9333	4,3050	4,2533	4,0283
N	6	6	6	6	6
Std.-Abweichung	,12291	,16501	,10055	,14024	,16750

Bericht Fragebogen

	Ich habe Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestellt.	Mein Unterricht hat Spielräume eröffnet und war nicht nur auf eine richtige Antwort oder Lösung fokussiert.	Die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Status hatten entweder durch mich oder andere Mitarbeiter der Schule zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.	Ich habe regelmässig die erledigten Arbeiten der Schüler*innen überprüft und ihnen Rückmeldung dazu gegeben.	Meine Schüler*Innen mussten ihr Lernen in einem Lerntagebuch, Portfolio oder ähnlichem reflektieren.
Mittelwert	4,3817	4,0683	4,3750	3,7300	2,2000
N	6	6	6	6	6
Std.-Abweichung	,25577	,14525	,41157	,50612	,30199

9.5 Übersicht Beurteilung Fernunterricht

Statistiken

		Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten	Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen	Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren	Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute Lernfortschritte gemacht haben	Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht
N	Gültig	78	78	71	73	80
	Fehlend	3	3	10	8	1
Mittelwert		3,21	2,78	3,14	2,62	3,15
Std.-Abweichung		,691	,863	,515	,700	,638
Minimum		1	1	2	1	2
Maximum		4	4	4	4	4

Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	1	1,2	1,3	1,3
	trifft eher nicht zu	9	11,1	11,5	12,8
	trifft eher zu	41	50,6	52,6	65,4
	trifft zu	27	33,3	34,6	100,0
	Gesamt	78	96,3	100,0	
Fehlend	8888888	3	3,7		
Gesamt		81	100,0		

Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	7	8,6	9,0	9,0
	trifft eher nicht zu	18	22,2	23,1	32,1
	trifft eher zu	38	46,9	48,7	80,8
	trifft zu	15	18,5	19,2	100,0
	Gesamt	78	96,3	100,0	
Fehlend	8888888	3	3,7		
Gesamt		81	100,0		

Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	5	6,2	7,0	7,0
	trifft eher zu	51	63,0	71,8	78,9
	trifft zu	15	18,5	21,1	100,0
	Gesamt	71	87,7	100,0	
Fehlend	8888888	10	12,3		
Gesamt		81	100,0		

**Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute
Lernfortschritte gemacht haben**

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft nicht zu	3	3,7	4,1	4,1
	trifft eher nicht zu	28	34,6	38,4	42,5
	trifft eher zu	36	44,4	49,3	91,8
	trifft zu	6	7,4	8,2	100,0
	Gesamt	73	90,1	100,0	
Fehlend	8888888	8	9,9		
Gesamt		81	100,0		

Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	trifft eher nicht zu	11	13,6	13,8	13,8
	trifft eher zu	46	56,8	57,5	71,3
	trifft zu	23	28,4	28,7	100,0
	Gesamt	80	98,8	100,0	
Fehlend	8888888	1	1,2		
Gesamt		81	100,0		

Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten * Funktion Kreuztabelle

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Es gelang mir gut, den Fernunterricht zu gestalten	trifft nicht zu	0	0	0	1
	trifft eher nicht zu	2	3	2	2
	trifft eher zu	27	7	3	4
	trifft zu	23	0	4	0
Gesamt		52	10	9	7

Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen * Funktion Kreuztabelle

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Es gelang mir, alle Schüler*innen zu erreichen	trifft nicht zu	2	1	1	3
	trifft eher nicht zu	11	4	2	1
	trifft eher zu	28	3	4	3
	trifft zu	12	1	2	0
Gesamt		53	9	9	7

Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren * Funktion Kreuztabelle

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Es gelang mir gut, die Schüler*innen zu motivieren	trifft eher nicht zu	2	1	1	1
	trifft eher zu	38	5	6	2
	trifft zu	11	2	1	1
Gesamt		51	8	8	4

Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute Lernfortschritte gemacht haben * Funktion Kreuztabelle

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler*innen im Fernunterricht gute Lernfortschritte gemacht haben	trifft nicht zu	1	0	0	2
	trifft eher nicht zu	17	4	5	2
	trifft eher zu	27	3	3	3
	trifft zu	5	0	1	0
Gesamt		50	7	9	7

Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht * Funktion Kreuztabelle

		Klassen- lehrperson	Fach- lehrperson	schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin	DaZ Lehrperson
Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Fernunterricht	trifft eher nicht zu	6	3	2	0
	trifft eher zu	30	6	3	7
	trifft zu	18	1	4	0
Gesamt		54	10	9	7

9.6 Qualitative Daten

Die qualitativen Daten sind auf Anfrage bei der Autorin zu erhalten. Aus Gründen des Umfangs sowie des Datenschutzes werden sie hier nicht abgelegt.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erklärt die forschende Autorin, die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von ihr angegebenen Quellen benutzt zu haben. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Ort, Datum: Uster, 4.6.2021

Unterschrift: _____